

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theorie	3
2.1.	Motorisches Lernen	4
2.2.	Übungsformen	6
2.3.	Feedbackformen	8
2.4.	sEMG-Biofeedback	9
2.4.1	sEMG-Biofeedback in der Dysphagietherapie	9
2.4.2	Biofeedback in Strength and Skill Training (BiSSkiT)	11
2.5.	Einfluss der Bewegungsvariabilität auf das motorische Lernen	14
2.6.	Einfluss des Alters auf das motorische Lernen	14
2.7.	Einfluss des Geschlechts auf das motorische Lernen	16
2.8.	Normdaten	17
3	Forschungsfrage und Hypothesen	17
4	Methode	18
4.1.	Studiendesign	19
4.2.	Probanden	19
4.3.	Durchführung	20
4.4.	Geplante Datenauswertung	24
4.4.1	Planung der deskriptiven Auswertung	26
4.4.2	Planung der inferenzstatistischen Auswertung	26
5	Ergebnisse	27
5.1.	Deskriptive Ergebnisse	28
5.2.	Inferenzstatistische Ergebnisse	32
6	Diskussion	35
7	Fazit und Ausblick	41
	Literaturverzeichnis	42

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Plotlinie mit Speichelschluck im Strength Paradigma mit <i>BiSSkiT</i> (vgl. Frank, 2017, 75)	11
Abbildung 2: Erfolgreicher Schluck im Skill Training mit <i>BiSSkiT</i> (oben); nicht erfolgreicher Schluck im Skill Training mit <i>BiSSkiT</i> (unten) (vgl. Frank, 2017, 80)	12
Abbildung 3: Aufbau des Laptops mit dem sEMG NeuroTrac [®] Simplex Gerät rechts	21
Abbildung 4: Befestigung des Elektrodenpatches am Mundboden mit den zwei schwarzen Messelektroden links und der roten Referenzelektrode rechts	22
Abbildung 6: Anzahl der Probanden nach benötigten Schluckversuchen insgesamt	30
Abbildung 7: Absolute Anzahl der Hits in Abhängigkeit der Anzahl der Schluckversuche insgesamt	32
Abbildung 8: Relativer Anteil der Hits in Abhängigkeit der Anzahl der Schluckversuche insgesamt	33
Abbildung 9: Alter der Probanden in Jahren in Abhängigkeit der Anzahl der Schluckversuche insgesamt	34

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Einteilung der Gruppen nach Alter und Geschlecht	24
Tabelle 2: Variablen mit der möglichen Merkmalsausprägung und dem jeweiligen Skalenniveau	25
Tabelle 3: Geschlecht, Alter und Anzahl der Schluckversuche im Skill Assessment, Skill Training und insgesamt für jeden Probanden aufsteigend sortiert nach der Anzahl der Schlucke insgesamt	29
Tabelle 4: Bewegungsvariabilitätsspezifische Ergebnisse mit Mittelwert, Standardabweichung, minimalem und maximalem Wert und Spannweite für die Anzahl der Schlucke insgesamt, im Skill Assessment und im Skill Training	31
Tabelle 5: Altersspezifische Ergebnisse (60+ = 60-69 Jahre, 70+ = ≥ 70 Jahre) mit jeweils Mittelwert, Standardabweichung, minimalem und maximalem Wert und Spannweite für die Anzahl der Schlucke insgesamt, im Skill Assessment und im Skill Training	31
Tabelle 6: Geschlechtsspezifische Ergebnisse (w = weiblich, m = männlich) mit jeweils Mittelwert, Standardabweichung, minimalem und maximalem Wert und Spannweite für die Anzahl der Schlucke insgesamt, im Skill Assessment und im Skill Training	32

Abkürzungsverzeichnis

BiSSkiT	Biofeedback in Strength and Skill Training
EMG	Elektromyographie
KP	Knowledge of Performance
KR	Knowledge of Results
sEMG	Surface Electromyography (Oberflächenelektromyographie)
SA	Skill Assessment
SK	Skill Training
ST	Strength Training
VFSS	Videofluoroscopic Swallowing Study (Videofluoroskopie)

Zusammenfassung

Hintergrund: Um den motorischen Lernprozess in der Dysphagietherapie zu erleichtern, können die teils reflektorisch ablaufenden Schluckbewegungen durch ein Biofeedbackverfahren visuell dargestellt werden. Zur Erfassung der Messwerte eignet sich hierfür die nicht-invasive Oberflächen-Elektromyographie (surface electromyography, kurz: sEMG). Ein explizit für die Rehabilitation von Dysphagien entwickeltes sEMG-Biofeedbackverfahren ist die Computersoftware *Biofeedback in Strength and Skill Training (BiSSkiT)*.

Ziel: In dieser Studie sollen bewegungsvariabilitäts-, alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede im Verlauf des motorischen Lernens bei gesunden Erwachsenen ≥ 60 Jahren mit *BiSSkiT* untersucht werden, um Vergleichswerte für Dysphagiepatienten zu generieren.

Methode: Das motorische Lernen wurde von 20 Probanden (jeweils 10 Frauen und Männer) im Alter von 61-90 Jahren im Assessment- und Trainingsmodus (konstante und variable Lernbedingung) im Skill Paradigma mit *BiSSkiT* untersucht. Die Probanden schluckten je einen Teelöffel Wasser und wurden aufgefordert, in das auf dem Computerbildschirm abgebildete Zielquadrat zu schlucken. Das Erfolgskriterium wurde auf „drei aufeinanderfolgende Treffer“ (Hits) festgesetzt.

Ergebnisse: Alle Probanden erzielten in beiden Modi jeweils drei aufeinanderfolgende Hits. Im Assessmentmodus benötigten die Probanden durchschnittlich weniger Schlucke als im Trainingsmodus. Zudem stieg die Anzahl der Schluckversuche im Mittel mit dem Alter. Es konnten keine Abweichungen zwischen den Geschlechtern festgestellt werden.

Schlussfolgerung: Bei allen untersuchten Probanden konnte ein motorischer Lernprozess festgestellt werden. Es sind jedoch Untersuchungen mit größeren Stichproben notwendig, um Ergebnisse zu generieren, die auf die Grundgesamtheit übertragen werden können. Hierbei ist ein Unterschied hinsichtlich der Bewegungsvariabilität, eine zunehmende Anzahl an Schlucken mit dem Alter und kein Unterschied zwischen den Geschlechtern zu erwarten.

Abstract

Background: Biofeedback can be used in dysphagia therapy in order to facilitate motor learning in swallowing. The measurements can be performed with a non-invasive method, the surface electromyography (sEMG). A biofeedback method with sEMG, explicitly developed for the rehabilitation of dysphagia, is the computer software *Biofeedback in Strength and Skill Training (BiSSkiT)*.

Objective: The aim of this study was to examine movement variability, age and sex related differences during the process of motor learning with healthy adults ≥ 60 years with *BiSSkiT* in order to provide reference values for dysphagic patients.

Method: Motor Learning was assessed in 20 participants (10 women and men) aged from 61-90 years within the assessment and training session (constant and variable practice condition) in the skill paradigm with *BiSSkiT*. Each time, participants swallowed one table spoon of water and were asked to swallow into the displayed square box. The criterion for success was specified on “three consecutive hits”.

Results: All participants achieved three consecutive hits in each session. For the assessment session participants needed less swallows on average than for the training session. The number of swallows increased with age. No gender related differences were observed.

Conclusion: Motor learning was observed in all participants. However, studies with a larger sample size will be needed in order to achieve results that can be applied to the basic population. Differences depending on the movement variability and an increase of swallows with age are to be expected. No difference between gender groups is assumed.

1 Einleitung

Für gesunde Menschen können Essen und Trinken soziale und genussreiche Ereignisse sein. Ausgiebige gemeinsame Mahlzeiten sind beispielsweise häufig wesentlicher Bestandteil von Familienfeiern und an besonderen Feiertagen. Durch eine Schluckstörung (Dysphagie) ist die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme beeinträchtigt und Betroffene weisen ein erhöhtes Risiko auf, eine Malnutrition, Dehydration und Aspirationspneumonie zu entwickeln. Zusätzlich zu den medizinischen Folgen, kann die Freude beim Essen und Trinken und damit die Lebensqualität der Betroffenen deutlich beeinträchtigt sein (vgl. Ekberg, Hamdy, Woisard, Wuttge-Hannig & Ortega, 2002, 139f). Besonders häufig treten Dysphagien bei Menschen ab 60 Jahren auf (vgl. Leder & Suiter, 2009, 716).

In der Therapie von Patienten¹ mit Dysphagien ist das primäre Ziel die Sicherung der Atmung und die Versorgung mit Nahrung und Flüssigkeit. Hierbei sollte außerdem die größtmögliche Lebensqualität erhalten oder wiederhergestellt werden (vgl. Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, 216). Am häufigsten werden in der Therapie zu diesem Zweck oralmotorische Übungen und Kompensationsmanöver durchgeführt (vgl. Ledl, Frank, Álvarez & Kummer, 2017, 143). Meist müssen dabei die ehemals automatisch ablaufenden, physiologischen Schluckfunktionen in neue und willentlich kontrollierte, motorische Abläufe umgewandelt werden. Für Patienten ist das Erlernen von solchen neuen, komplexen Bewegungsabläufen oft sehr anspruchsvoll (vgl. Huckabee, 1997; Crary, Carnaby, Groher & Helseth, 2004, 160). Weil der Schluckvorgang von außen nicht eingesehen werden kann, ist für Therapeuten eine der größten Herausforderungen zu beurteilen, ob die Zielbewegung beim Schlucken erreicht wurde oder nicht (vgl. Bartolome & Schröter-Morasch, 2018, 42; Azola, Sunday & Humbert, 2017, 115).

Um die therapeutische Beurteilung und den Lernprozess des Patienten zu erleichtern, kann durch den Einsatz von Biofeedbackverfahren der Schluckablauf visuell vereinfacht dargestellt werden (vgl. Ledl et al., 2017, 143). Unter Biofeedback wird der Einsatz eines (elektronischen) Geräts verstanden, welches dem Benutzer intern ablaufende Prozesse durch visuelle oder auditive Signale rückmeldet. Dabei kann gelernt werden, die Signale zu manipulieren und dadurch

¹ Aufgrund der besseren Lesbarkeit wurde in der vorliegenden Arbeit auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung (z. B. Patient/in) verzichtet. Es wurde jeweils die männliche oder weibliche Form gewählt und, wo möglich, neutralisierende Formen verwendet. Im Sinne der Gleichberechtigung beziehen sich selbstverständlich alle personenbezogenen Bezeichnungen gleichermaßen auf das männliche und weibliche Geschlecht.

die andernfalls unwillkürlichen, nicht wahrnehmbaren internen Prozesse zu verändern (vgl. Basmajian & DeLuca, 1985, 132 zitiert in Daniels & Huckabee, 2014, 345).

Zur Erfassung der intern ablaufenden Schluckabläufe eignet sich in der Dysphagietherapie die nicht-invasive Oberflächen-Elektromyographie (surface electromyography, kurz: sEMG) als eine Form des Biofeedbacks. Dabei werden Elektroden auf die Haut am Mundboden des Patienten angeklebt. Mittels der Elektroden wird die elektrische Spannung der darunter liegenden suprahyoidalen Muskulatur (Mundbodenmuskulatur), die beim Schlucken beteiligt ist, gemessen und als Kurve auf einem Bildschirm visualisiert (vgl. Wagner-Sonntag, 2010, 100f). Der Patient kann dadurch seinen Schluckablauf selbstständig überprüfen und sein Schluckverhalten entsprechend anpassen. Außerdem können Patient und Therapeut die Effekte von therapeutischen Strategien visuell erfassen und nicht sichtbare Abläufe mitverfolgen. Nicht zuletzt können durch die sEMG-Biofeedbacktherapie auch quantitative Daten zur Dokumentation des Therapieverlaufs erhoben werden (vgl. Huckabee, 1997).

Es gibt bereits zahlreiche Untersuchungen, die die Wirksamkeit des sEMG-Biofeedbackverfahrens in der Dysphagietherapie belegen (vgl. Bogaardt, Grolman & Fokkens, 2009; Crary et al., 2004; Huckabee & Cannito, 1999). Eine explizit für die Rehabilitation von Schluckstörungen entwickelte Computersoftware ist das *Biofeedback in Strength and Skill Training (BiSSkiT)*, welches sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie eingesetzt werden kann (vgl. The University of Canterbury Rose Centre for Stroke Recovery and Research, 2014, 1). Im Vergleich zu den herkömmlichen Biofeedbackverfahren in der Dysphagietherapie verfügt *BiSSkiT* neben einem kraftorientierten (Strength Training) auch über einen koordinationsorientierten Übungsansatz (Skill Training) (vgl. Frank, 2017, 77). Bei diesem ist sowohl die angemessene Muskelkraft beim Schlucken (Amplitude) als auch die zeitliche Planung der Schluckauslösung (Timing) relevant. Zusätzlich gibt es für das Strength und das Skill Paradigma jeweils einen Assessment- und einen Trainingsmodus. Im Assessmentmodus bleibt das Ziel stets gleich, im Trainingsmodus dahingegen verändert es sich entsprechend der vorangegangenen Leistung (vgl. The University of Canterbury Rose Centre for Stroke Recovery and Research, 2014, 9). Da die *BiSSkiT*-Software noch neu ist, existieren hierfür bislang keine Normdaten von gesunden Menschen zum motorischen Lernverhalten. Im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Universität Potsdam wurden von einer Studentin erste Daten von gesunden 20-50-jährigen Erwachsenen mit *BiSSkiT* erhoben und ausgewertet (vgl. Schmidt, 2018).

Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist es, erweiternd zu den Ergebnissen von Schmidt (2018), Daten von 20 gesunden über 60-jährigen Personen zu erheben und auszuwerten. Die leitende Forschungsfrage lautet: *Inwiefern beeinflussen die Bewegungsvariabilität, das Alter und das Geschlecht den motorischen Lernprozess bei gesunden Erwachsenen ≥ 60 Jahre im Skill Paradigma mit BiSSkiT?* Aufgrund der kleinen Fallzahl ($n=20$) wird diese Untersuchung als Pilotstudie angesehen und soll Erfahrungswerte und Vorwissen für zukünftig, größer angelegte Studien liefern (vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2018, 22).

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über die theoretischen Grundlagen des motorischen Lernens und den dazugehörigen unterschiedlichen Therapiestrategien, inklusive der biofeedbackgestützten Dysphagietherapie, gegeben. Hierbei wird der aktuelle Forschungsstand zu Einflüssen der Bewegungsvariabilität, des Alters und des Geschlechts auf das motorische Lernen aufbereitet. Anschließend werden die forschungsleitenden Fragestellungen und die dazu entsprechenden Hypothesen formuliert. Im darauffolgenden Kapitel wird die Untersuchungsmethode detailliert erläutert. Daraufhin werden die Ergebnisse der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Erhebung dargestellt und diskutiert. Im letzten Kapitel wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick für weitere Forschungsarbeiten gegeben.

2 Theorie

Der Mensch lernt ununterbrochen. Durch jeden Reiz wird eine Reaktion ausgelöst, welche sich in einem bestimmten Verhalten äußert. Durch diesen Reiz-Reaktions-Prozess lernt der Mensch sein Verhalten zukünftig zu verändern und anzupassen (vgl. Mulder, 2007, 14). Die Geschwindigkeit, mit der Menschen aus dem Reiz-Reaktions-Prozess lernen, ist zum einen von individuellen Faktoren und zum anderen von der Komplexität des zu beeinflussenden Verhaltens abhängig (vgl. ebd., 17). Besteht eine Dysphagie und soll die Schluckfunktion in der Therapie rehabilitiert werden, erfordert dies eine Anpassung des Schluckverhaltens. Da Schlucken aber ein komplexer, teils reflektorisch ablaufender Prozess ist, stellt die Anpassung des Schluckverhaltens für viele Patienten in der Therapie eine große Herausforderung dar und der Lernprozess ist erschwert (vgl. Daniels & Huckabee, 2014, 343f).

Damit der oben beschriebene Reiz-Reaktions-Prozess tatsächlich in einer Verhaltensänderung münden kann, sind grundlegende kognitive Fähigkeiten der Patienten notwendig. Die Kognition stellt ein Basisvermögen des Gehirns dar, das Informationen aus der Umwelt filtert, beeinflusst, speichert und schließlich verwendet, sodass ein spezifisches Verhalten entsteht (vgl.

Mulder, 2007, 19). Besonders bei Patienten mit neurogenen Dysphagien liegen oftmals kognitive Beeinträchtigungen vor. Auch hierdurch fällt es Dysphagiepatienten schwer, ihr Schluckverhalten in der Therapie an die Anforderungen des Therapeuten anzupassen und ein neues Schluckverhalten zu erlernen (vgl. Daniels & Huckabee, 2014, 344). Um die Patienten in dem erschwerten Lernprozess zu unterstützen, sollten die behandelnden Therapeuten deshalb über Kenntnisse zum Erlernen von neuem Verhalten (motorisches Lernen) verfügen und diese in der Therapie einsetzen. Der Therapeut sollte beispielsweise Übungs- und Feedbackformen kennen, die das motorische Lernen unterstützen.

Im Folgenden werden zunächst die Grundlagen des motorischen Lernens und anschließend verschiedene Übungs- und Feedbackformen detailliert dargestellt. Im Anschluss daran wird der aktuelle Forschungsstand zur sEMG-biofeedbackgestützten Dysphagietherapie aufbereitet. Abschließend werden die Einflüsse der Bewegungsvervariabilität, des Alters und des Geschlechts auf das motorische Lernen erläutert.

2.1. Motorisches Lernen

Beim motorischen Lernen werden durch Übung neue Bewegungsabläufe erworben (vgl. Müseler & Rieger, 2017, 710). Anschließend werden sie abgespeichert und können jederzeit abgerufen werden (vgl. Bastian, 2008, 630). Die neu erlernten Bewegungsabläufe werden als Skills bezeichnet. Sie zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, eine Bewegung zuverlässig und akkurat auszuführen (vgl. Kitago & Krakauer, 2013, 94). Beim Schlucken impliziert dies, die willentliche Modulation des Zeitpunkts, der Kraft und der Koordination verschiedener beim Schlucken beteiligter Muskeln (vgl. Huckabee, 2016). Schmidt & Lee (2011, 327f) beziehen sich außerdem beim motorischen Lernen auf eine relativ permanente Veränderung des Skills, die durch das Üben hervorgerufen wird. Dies bedeutet, dass die Veränderung auch nach dem Üben bestehen bleibt und ein Skill langfristig erlernt wird. Dabei können nicht nur unbekannte Skills neu erlernt, sondern auch zuvor erlernte Skills wiedererworben oder verbessert werden (vgl. Voelcker-Rehage, 2008, 6). Der Wiedererwerb von Skills entspricht der Rehabilitation der Schluckfunktion in der Dysphagietherapie.

Hierbei ist es wichtig, **motorisches Lernen und Performance** getrennt voneinander zu betrachten. Denn der intern ablaufende motorische Lernprozess kann nicht direkt von außen beobachtet werden, sondern nur die Performance (Verhaltensdurchführung) des Skills (vgl. Schmidt & Lee, 2011, 327). Im Vergleich zum motorischen Lernen wird bei der Performance

eine motorische Aufgabe lediglich durchgeführt, aber nicht langfristig erlernt (vgl. Magill & Anderson, 2014, 257). Deshalb können Untersucher oder Therapeuten nur basierend auf der Performance auf einen stattgefundenen Lernprozess schließen (vgl. Schmidt & Lee, 2011, 327). Die alleinige Performance des Skills während des Übens gibt allerdings keine zuverlässige Auskunft über das Fortbestehen des Skills. Zur Überprüfung, ob ein Skill langfristig erlernt wurde, eignen sich Retentions- und Transfertests. Die Retention ist das Fortbestehen der Performance des erlernten Skills nach dem Üben. Der Transfer zeigt sich hingegen in der Fähigkeit, einen erlernten Skill auf eine andere, ungeübte Aufgabe zu übertragen. Ohne die Retentions- und Transfertests bleibt somit unklar, ob motorisches Lernen während des Übens stattgefunden hat oder nicht (vgl. Maas et al., 2008, 278).

Kitago und Krakauer (2013, 93) unterteilen das motorische Lernen zudem in zwei verschiedene Formen: die **Anpassung** (adaptation) und den **Fähigkeitserwerb** (skill acquisition). Die motorische Anpassung erfolgt, wenn äußere und innere Veränderungen zu Fehlern in den Bewegungsabläufen führen. Verändert man beispielsweise die Schnelligkeit der Zeigerbewegung am Computer, werden die ersten Mausbewegungen unpräziser sein als zuvor. In der Regel dauert es einige Minuten bis Stunden bzw. 10-100 Bewegungen (je nach Komplexität der motorischen Aufgabe) bis sich das Gehirn an die Veränderungen angepasst und das gewohnte Performancelevel wieder erreicht hat. Setzt man die Zeigerbewegung anschließend wieder auf die alten Einstellungen zurück, werden kurzzeitige „after-effects“ in Form von erneuter Ungenauigkeit spürbar sein. Das Gehirn muss sich wieder von neuem anpassen, was jedoch meist schneller als die primäre Anpassung abläuft (vgl. Bastian, 2008, 628f). Während die Anpassung somit in nur einer Übungseinheit erfolgen kann, findet ein Fähigkeitserwerb durch intensives Üben statt und kann, je nach Schwierigkeitsgrad, mehrere Tage, Wochen oder Jahre in Anspruch nehmen (vgl. Kitago & Krakauer, 2013, 94). Zusätzlich zu intensivem Üben kann Fähigkeitserwerb auch durch einen häufigen Wechsel zwischen zwei Verhalten erfolgen. Das Gehirn muss sich in diesem Fall nicht ständig von Neuem anpassen, sondern hat zwei verschiedene Bewegungsmuster erlernt, zwischen denen es hin und her wechseln kann (vgl. Bastian, 2008, 630).

Es gibt unterschiedliche Übungsarten, die das motorische Lernen fördern können. Hierzu zählen unter anderem das Strength und das Skill Training (vgl. Adkins, Boychuk, Remple & Kleim, 2006, 1776). Da die *BiSSkiT*-Software sowohl das Strength als auch das Skill Training umfasst, werden sie nachfolgend näher erläutert.

2.2. Übungsformen

Ein **Strength Training (ST)** ist in der Therapie indiziert, wenn die vorherige Diagnostik eine Reduktion der Muskelkraft des Patienten ergeben hat. Das Strength Training ist ein Widerstandstraining, durch welches die Kraftkapazität und -ausdauer erhöht werden (vgl. Adkins et al., 2006, 1776). In der Dysphagietherapie werden hierfür häufig Techniken wie Effortful Swallow (kräftiges Schlucken), Masako Manöver (Vorderzungenhalteübung) oder die Shaker-Übung (Kopfhalteübung) angewandt (vgl. Huckabee & Macrae, 2014, 47). Ein großes Manko bei diesen Übungen für Therapeuten ist der Mangel an reliablen Messinstrumenten. Denn selbst wenn der erhöhte Kraftaufwand im orofazialen Bereich sichtbar ist, bleibt unklar, wo genau die Muskelkraft gesteigert wurde. Der Schluckakt erzeugt kaum extern einsehbare Hinweise zur Durchführungsqualität. Die Herausforderung für den Therapeuten liegt daher in der Bereitstellung eines adäquaten Feedbacks, sodass der Patient sein Verhalten dem Ziel entsprechend anpassen kann (vgl. Daniels & Huckabee, 2014, 344). Die Formen des Feedbacks werden in Kapitel 2.3 erläutert.

Laut Huckabee und Macrae (2014, 47) gibt es eine Gruppe von Dysphagiepatienten, bei denen keine periphere Muskelschwäche, sondern eine zentrale Beeinträchtigung der Muskelaktivierung und somit eine Störung der Bewegungsplanung vorliegt. Dies wird von Therapeuten in der Diagnostik jedoch häufig nicht erfasst, wodurch es zu einer Fehldiagnose und anschließend einer inadäquaten Therapie kommt. Zurückzuführen ist dies meist auf mangelnde diagnostische Möglichkeiten des Therapeuten. In der Dysphagiediagnostik gilt die Videofluoroskopie (videofluoroscopic swallowing study, kurz: VFSS) neben der Endoskopie als ein Goldstandard. Hier können die defizitären Funktionen gut visualisiert werden. Die Ursache der Dysphagie bleibt allerdings meist ungeklärt, da das Verfahren keine Informationen über die Entstehung der Dysphagie, beispielsweise ob eine Apraxie oder eine muskuläre Schwäche besteht, liefert (vgl. Huckabee, Lamvik & Jones, 2014, 154). Genauso bleiben die funktionellen Beeinträchtigungen unbekannt, wenn die Möglichkeit zur bildgebenden Diagnostik nicht besteht und lediglich eine klinische Schluckdiagnostik durchgeführt wird.

Wenn tatsächlich eine muskuläre Schwäche zugrunde liegt, kann ein Strength Training in der Therapie zielführend sein (vgl. Huckabee & Lamvik-Gozdzikowska, 2018, 187). Da aber das Schlucken bei gesunden Erwachsenen keiner maximalen Muskelkontraktion bedarf, ist die muskuläre Kraftreserve beim Schlucken trotz Beeinträchtigung in der Regel ausreichend. Eine zentrale Beeinträchtigung der Schluckfunktion ist somit deutlich wahrscheinlicher. Wird ein

Strength Training bei fehlender peripherer Muskelschwäche durchgeführt, kann dies zu muskulärer Tonuserhöhung, Hypertrophie, unökonomischen Schlucksequenzen und dadurch zu nasaler Regurgitation führen und schließlich die pharyngealen Defizite verstärken (vgl. Frank, 2017, 78). Bei mangelnden Diagnostikergebnissen oder keiner bestehenden Muskelschwäche sollte deshalb ein anderer Ansatz gewählt werden (vgl. Huckabee & Lamvik-Gozdzikowska, 2018, 187).

Eine alternative Übungsform ist das **Skill Training (SK)**. Darunter wird die Aneignung und Ausdifferenzierung von neuen Kombinationen von Bewegungssequenzen gefasst (vgl. Adkins et al., 2006, 1776). Soll ein Patient beispielsweise das Mendelsohn Manöver erlernen, muss er in der Lage sein, einen pharyngealen Schluck auszulösen und bei der maximalen Anhebung der hyolaryngealen Strukturen die suprahyoidale Kontraktion für drei bis vier Sekunden beizubehalten, bevor die Muskeln relaxiert werden und der Schluck zu Ende geführt wird. Dies ist sowohl für Patienten mit als auch ohne kognitive Beeinträchtigungen schwierig (vgl. Daniels & Huckabee, 2014, 316, 352). Eine bestehende Funktion (das Schlucken) wird somit durch neue Bewegungsabläufe umgewandelt und ausdifferenziert. Durch häufiges Üben wird die Performance hierbei stets besser und die Fehlerrate kann reduziert werden, während die Geschwindigkeit aufrechterhalten oder sogar gesteigert werden kann (vgl. Kitago & Krakauer, 2013, 93). Studien aus dem Bereich der Physiotherapie konnten belegen, dass durch das Skill Training die kortikale Reorganisation des motorischen Netzwerks angeregt wird. In der Dysphagietherapie wird das Skill Training angewendet, um einen sicheren und effizienten oropharyngealen Bolustransport zu rehabilitieren. Denn dieser bedarf einer präzisen Koordination der biomechanischen Bewegungen, welche ein funktionelles Maß an Kraft auf den Bolus ausüben (vgl. Huckabee & Lamvik-Gozdzikowska, 2018, 187f).

Wie bereits beim Strength Training erläutert, erhält der Therapeut auch beim Skill Training kaum Einblicke in die Durchführungsqualität der Aufgabe durch den Patienten. Hinzu kommt, dass beim Schlucken der Ablauf sehr komplex ist und dessen Modulation eine hohe Anforderung an den Patienten stellt. Ebenso erschweren kognitive Beeinträchtigungen den Lernprozess. Therapeuten sollten daher Gebrauch von verschiedenen Feedbackformen machen, um die Patienten im Wiedererlernen des physiologischen Schluckens optimal zu unterstützen. Ein effektives Hilfsmittel hierfür ist die Visualisierung des Schluckakts mittels Biofeedback (vgl. Daniels & Huckabee, 2014, 345). Verschiedene Feedbackformen (intrinsisches und extrinsisches Feedback inklusive des Biofeedbacks) werden im nachfolgenden Kapitel erläutert.

2.3. Feedbackformen

Bei jedem Lernprozess spielt Feedback eine entscheidende Rolle. Denn nur durch Rückmeldung über das durchgeführte Verhalten, kann eine Veränderung und somit Lernen stattfinden (vgl. Haus et al., 2016, 4). Feedback kann in zwei grundlegende Arten unterteilt werden: intrinsisches und extrinsisches Feedback.

Durch **intrinsisches Feedback** erhält der Lernende sensorische Informationen (auditiv, visuell, propriozeptiv, olfaktorisch, kognitiv) als Rückmeldung über seine eigene Performance für jede einzelne Bewegung (vgl. Kitago & Krakauer, 2013, 95; van der Brugge, 2018, 118). Verschluckt sich ein gesunder Erwachsener an Wasser, wird der Betroffene das intrinsische Feedback „kratzen im Hals“ erhalten, daraufhin kräftig husten und beim nächsten Mal sein Verhalten idealerweise anpassen, indem er beispielsweise einen kleineren Schluck nimmt oder langsamer trinkt. Das intrinsische Feedback liefert somit unmittelbar Informationen zur Bewegungswahrnehmung und zum Bewegungserfolg und bietet die Möglichkeit, das Verhalten anzupassen und zu verbessern (vgl. Frommelt & Lösslein, 2010, 245).

Extrinsisches Feedback (augmented feedback) erhält der Lernende während oder im Anschluss an die Bewegungsausführung durch äußere Quellen (vgl. Kitago & Krakauer, 2013, 95). In der Therapie kann dies durch den Therapeuten oder Biofeedback erfolgen (vgl. Frommelt & Lösslein, 2010, 245). Das extrinsische Feedback kann weitergehend in zwei Formen untergliedert werden: das ergebnisorientierte Feedback (Knowledge of Results, KR) und das ausführungorientierte Feedback (Knowledge of Performance, KP) (vgl. Frank, 2017, 82; Maas et al., 2008, 288). KR bezieht sich dabei auf das Ergebnis der Bewegung und wird stets nach Abschluss der Performance geliefert (z.B. getroffen vs. nicht getroffen). Im Vergleich dazu beurteilt KP die Qualität der Performance (z.B. zu früh vs. zu spät geschluckt). Beide Feedbackformen dienen dazu, dem Lernenden zusätzliche Informationen zu liefern, durch die er seine Performance verbessern und das motorische Lernen effektiver gestalten kann (vgl. Maas et al., 2008, 288). Besonders bei Menschen mit neurologischen Erkrankungen kann durch extrinsisches Feedback das beeinträchtigte intrinsische Feedback angeregt und der motorische Lernprozess gefördert werden (vgl. van der Brugge, 2018, 118). Zusätzlich können dadurch die Motivation des Patienten in der Therapie und die Retentions- und Transferphase günstig beeinflusst werden (vgl. Azola et al., 2017, 116).

Ein weiteres Verfahren zur Vermittlung von extrinsischem Feedback ist das **Biofeedback**. Dadurch können körpereigene, unbewusste Abläufe visualisiert und ins Bewusstsein gerufen

werden. So werden zusätzliche Informationen verfügbar gemacht und der Patient kann in der Therapie lernen, die rückgemeldeten Körperfunktionen zu verändern (vgl. Haus et al., 2016, 4). In den 70er und 80er Jahren wurden viele verschiedene Biofeedbackmethoden für die Therapie entwickelt. Auch die VFSS, die überwiegend als Diagnostikinstrument dient, kann als Biofeedback verwendet werden. Eine weitaus günstigere und nicht-invasive Biofeedbackform ist die Elektromyographie (EMG). Hierbei wird die Muskelaktivität mittels Elektroden gemessen (vgl. van Cranenburgh, 2007, 277; Daniels & Huckabee, 2014, 346). Für die Rehabilitation der Schluckfunktion ist die Oberflächen-Elektromyographie (sEMG) am besten untersucht (vgl. Daniels & Huckabee, 2014, 346f).

Im nächsten Kapitel wird die Anwendung des sEMG-Biofeedbacks in der Dysphagietherapie näher erläutert und der aktuelle Forschungsstand dargestellt. Anschließend werden Besonderheiten und Wirksamkeitsnachweise zur Computersoftware *BiSSkiT* aufgeführt.

2.4. sEMG-Biofeedback

Der Forschungsfokus zum Biofeedback lag zu Beginn bei der physiotherapeutischen Behandlung von motorischen Beeinträchtigungen in den oberen und unteren Extremitäten bei Patienten mit neurologischen Erkrankungen (vgl. Giggins, Persson & Caulfield, 2013, 2). Erst deutlich später wurde der Einsatz in der logopädischen, besonders dysphagiologischen Therapie, untersucht. Im Folgenden wird der Einsatz des sEMG-Biofeedbacks kritisch beleuchtet und die Forschungslage in der Dysphagietherapie aufbereitet. Daraufhin wird die Computersoftware *BiSSkiT* näher erläutert und die hierzu verfügbaren Evidenzen werden dargelegt.

2.4.1 sEMG-Biofeedback in der Dysphagietherapie

Die Elektromyographie (EMG) erfasst bioelektrische Signale in der quergestreiften Muskulatur, die durch Muskelaktivität steigen und durch -inaktivität sinken. Zur Visualisierung des EMG-Signals werden die Parameter Amplitude (Bewegungsausmaß der Muskelaktivität in Mikrovolt, μV) und Frequenz (zeitlicher Verlauf in Sekunden) in Echtzeit dargestellt (vgl. Haus et al., 2016, 147f; Frank, 2017, 74). Dies ermöglicht die Betrachtung der Muskelkontraktion in Relation zur zeitlichen Koordination und zur Muskelaktivität (vgl. Daniels & Huckabee, 2014, 346f). Die Oberflächen-Elektromyographie (surface electromyography, sEMG) erfasst das EMG-Signal von Muskeln, die direkt unter der Hautoberfläche liegen. Hierzu eignen sich besonders Dreipunkt-EMG-Elektroden (Trioden), da diese stets einen Abstand von zwei Zentimetern zwischen der positiven, negativen und Referenzelektrode haben. So kann eine

9

standardisierte Platzierung der Elektroden gewährleistet werden. Die beiden Messelektroden sollten hierfür entlang des Muskelfaserverlaufs, die Referenzelektrode seitlich davon platziert werden (siehe Abbildung 4, Seite 22) (vgl. Haus et al., 2016, 148f).

In der Dysphagietherapie werden die Elektroden in der Regel auf der Haut über der submentalen Muskulatur platziert. Dadurch kann nur die Aktivität ganzer Muskelgruppen (in diesem Fall die suprahyoidale Muskulatur), aber nicht spezifischer Muskeln isoliert erfasst werden. Die Zungengrundmuskulatur ist in der oralen Phase (orale Vorbereitung und beim Transport des Bolus in den Pharynx) aktiv. Die pharyngeale und die ösophageale Schluckphase werden somit durch sEMG nicht erfasst und der Schluckvorgang kann nicht vollständig abgebildet werden. Deshalb ist es erforderlich, dass der Therapeut den Patienten zusätzlich beobachtet. So kann unter anderem die Larynxelation visuell überprüft werden, um einen tatsächlichen Schluck zu erfassen (vgl. Frank, 2017, 74). Andernfalls können beispielsweise durch Sprechen, Husten oder einzelne Zungenbewegungen Artefakte entstehen und die Messungen verfälscht werden.

Die erste Untersuchung zum Einsatz des sEMG-Biofeedbacks in der Dysphagietherapie mit Schlaganfallpatienten wurde von Crary (1995) durchgeführt (vgl. Bogaardt et al., 2009, 201). Im Rahmen der Studie erhielten sechs Patienten mit chronischer Dysphagie nach Hirnstamminfarkt eine dreiwöchige Intensivtherapie unter Anwendung des sEMG-Biofeedbacks. Nach Abschluss der Intensivtherapie konnten fünf der sechs Patienten wieder vollständig oral ernährt werden, wodurch erste Effektivitätsnachweise des sEMG-Biofeedbacks geliefert werden konnten (vgl. Crary, 1995, 14).

Beim Erlernen des Mendelsohn Manövers konnte das sEMG-Biofeedback ebenso effektiv eingesetzt werden (vgl. Ding, Larson, Logemann & Rademaker, 2002, 1). Beispielsweise konnten Stanshus und Seidel (2002) zeigen, dass mittels des sEMG-Biofeedbacks Patienten das Mendelsohn Manöver schneller erlernen können. Weitere Wirksamkeitsnachweise zum Erlernen des Mendelsohn Manövers unterstützend mit sEMG-Biofeedback lieferten Huckabee und Cannito (1999), Crary et al. (2004) und Bogaardt et al. (2009). Jedoch bleibt anzumerken, dass diese Untersuchungen keine Vergleiche mit Kontrollgruppen ohne Biofeedback durchführten und dass überwiegend Intensivtherapien stattfanden. Wie Huckabee und Cannito (1999, 104) selbst anmerken, bleibt somit unklar, ob die hohe Therapieintensität, das spezifische Therapiekonzept oder der Einsatz des sEMG-Biofeedbacks die Rehabilitation der Schluckfunktion vorrangig bestimmten.

Steele et al. (2012) haben zusätzlich zum Erlernen des Mendelsohn Manövers das Effortful Swallow (mit Speichel) mit sEMG-Biofeedback untersucht. Die Ergebnisse belegen ebenso, dass die Verwendung des sEMG-Biofeedbacks das Erlernen der untersuchten Techniken unterstützt. Allerdings gab es auch hier keine Kontrollgruppe.

Den oben beschriebenen Studien zufolge ist Biofeedback in der Rehabilitation von Dysphagie eine sehr wertvolle Unterstützung. Dies kann jedoch nur gewährleistet werden, wenn auch die Therapiemethode oder das Manöver, welche visualisiert werden, effektiv sind (vgl. Huckabee & Lamvik-Gozdzikowska, 2018, 190). Daher muss die zugrundeliegende Therapie ebenso symptom-spezifisch und evidenzbasiert sein.

2.4.2 Biofeedback in Strength and Skill Training (BiSSkiT)

Das *Biofeedback in Strength and Skill Training (BiSSkiT)* ist die erste Computersoftware, die speziell für die Dysphagietherapie entwickelt wurde und mittels der mit sEMG-Biofeedback im Strength und Skill Paradigma geübt werden kann. Im Strength Paradigma erscheint eine horizontale, grüne Linie (Trainingsschwelle), die der Patient mit seiner Schluckamplitude (Plotlinie) übertreffen und dadurch seine Kraft beim Schlucken steigern soll (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Plotlinie mit Speichelschluck im Strength Paradigma mit *BiSSkiT* (vgl. Frank, 2017, 75)

Im Skill Paradigma hingegen erscheint ein grünes Viereck, in welches der Patient mit der Spitze des Graphs (höchster Punkt der Amplitude: Peak) schlucken soll. Ein erfolgreicher Schluck ist somit ein sowohl zeitlich als auch kräftemäßig adäquat koordinierter Schluck, der in dem Zielquadrat landet und nicht zu früh, zu spät, zu schwach oder zu stark ist (siehe Abbildung 2) (vgl. Frank, 2017, 79).

Abbildung 2: Erfolgreicher Schluck im Skill Training mit *BiSSkiT* (oben); nicht erfolgreicher Schluck im Skill Training mit *BiSSkiT* (unten) (vgl. Frank, 2017, 80)

Der obere Schluck in Abbildung 2 gilt als erfolgreich (Treffer = Hit), da sowohl die Kraft als auch die Zeit dem Zielquadrat entsprechend koordiniert wurden. Im Vergleich dazu wird bei dem Schluck unten ersichtlich, dass sowohl zu früh als auch zu stark geschluckt wurde, wodurch das Zielquadrat verfehlt wurde und der Schluck nicht erfolgreich (kein Treffer = Miss) war. Ferner kann in beiden Paradigmen (Strength und Skill) sowohl im Assessment- als auch im Trainingsmodus geübt werden. Diese werden in Kapitel 2.5 näher erläutert.

In der Therapie sollte die intra- und interindividuelle Variabilität der Messungen berücksichtigt werden. Zum einen wird es kaum gelingen, die Elektroden in jeder Therapieeinheit bei einem Patienten stets an der gleichen Stelle anzubringen. Ebenso ist es unmöglich, die Elektroden bei verschiedenen Patienten genau gleich zu platzieren. Leichte Abweichungen und zusätzlich tagesformabhängige Unterschiede der Patienten sind nicht auszuschließen. Aufgrund dessen werden zu Beginn der Therapie stets Kalibrierungsschlucke durchgeführt. Der Patient wird aufgefordert fünfmal so kräftig wie möglich zu schlucken. Dadurch werden Grundwerte des aktuellen Schluckverhaltens (Baselinemessungen) erfasst und das individuelle Tagesziel bestimmt (vgl. Frank, 2017, 75).

Aktueller Forschungsstand

Durch die intensiven, repetitierenden Übungen im Strength und Skill Paradigma basiert die Computersoftware *BiSSkiT* auf den Prinzipien des motorischen Lernens und der Neuroplastizität (vgl. Maas et al., 2008; Kleim & Jones, 2008). Aufgrund der Neuigkeit der Software, gibt es neben einer eigenen Einzelfallstudie bislang nur drei publizierte Studien, die die Wirksamkeit untersuchen. Athukorala, Jones, Sella & Huckabee (2014) konnten nachweisen, dass eine zweiwöchige Intensivtherapie im Skill Paradigma mit *BiSSkiT* bei zehn Probanden mit Morbus Parkinson funktionelle und biomechanische Verbesserungen der Schluckfunktion und eine Steigerung der Lebensqualität hervorriefen. Loppnow, Netzebandt, Frank & Huckabee (2016) führten eine dreiwöchige logopädische Intensivtherapie mit *BiSSkiT* mit einer Dysphagiepatientin nach Schlaganfall durch. Auch hier konnten Verbesserungen der Lebensqualität durch die Reduktion von Aspirationen und Angst vor dem Schlucken erzielt werden. In einer eigenen Einzelfallstudie mit einer Patientin vier Jahre nach einem Schlaganfall konnte durch eine dreiwöchige Intensivtherapie mit *BiSSkiT* die Angst der Probandin vor dem Verschlucken an Flüssigkeiten und krümmeligen Konsistenzen behoben werden. Perry, Sevitz, Curtis, Kuo & Troche (2018) führten wiederum eine sechswöchige Therapie mit einem Patienten mit Multisystematrophie des zerebellären Typs (MSA-C) mit *BiSSkiT* durch. Hierbei fand die Therapie nur einmal wöchentlich statt. Zusätzlich erhielt der Patient Hausaufgaben zum eigenständigen, täglichen Üben. Die Treffergenauigkeit konnte von 68 Prozent vor der Therapie auf 78 Prozent nach der Therapie gesteigert werden, obwohl der Schwierigkeitsgrad stets zunahm. Zudem traten nach der Therapie keine Aspirationen und kein prädeglutitives Leaking mehr auf. Ebenso konnten postdeglutitive Residuen reduziert werden.

Anhand der drei oben aufgeführten Studien wird ersichtlich, dass es erste Nachweise gibt, die den effektiven Einsatz der Computersoftware *BiSSkiT* in der Rehabilitation der Schluckfunktion belegen. Es muss hierbei jedoch bedacht werden, dass es sich um Einzelfallstudien bzw. Studien mit einer sehr geringen Probandenzahl und ohne Kontrollgruppen handelt. Es bleibt somit unklar, ob die Therapiemethode, das sEMG-Biofeedback und/oder die Intensität für die positiven Ergebnisse verantwortlich sind. Außerdem wurden in den Studien die Einflüsse der Bewegungsvariabilität, des Alters und des Geschlechts nicht untersucht. Im Folgenden soll hierzu jeweils der aktuelle Forschungsstand dargestellt werden.

2.5. Einfluss der Bewegungsvariabilität auf das motorische Lernen

Ein wichtiger Bestandteil beim motorischen Lernen ist die Variabilität des Übens. Zum einen gibt es **konstantes Üben**, so wie dies im Assessmentmodus in *BiSSkiT* der Fall ist (vgl. Maas et al., 2008, 284). Hier bleibt das Zielquadrat immer an der gleichen Stelle mittig auf dem Bildschirm und behält seine Größe unabhängig von der erbrachten Leistung bei. Der Übende muss also immer zur gleichen Zeit die gleiche Kraft aufbringen, um einen Hit zu landen. Die Bewegung beim Schlucken bleibt stets gleich und wird nicht variiert. Dahingegen verändert sich die Größe des Zielquadrats im Trainingsmodus in Abhängigkeit von der zuvor erbrachten Hitquote. Die Lage des Zielquadrats variiert in zufälliger Abfolge auf dem Bildschirm. Diese Übungsform nennt sich **variables Üben**, denn der Übende muss immer zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt mit mehr oder weniger Kraft schlucken, um einen Hit zu erzielen (vgl. ebd.).

Lai, Shea, Wulf & Wright (2000, 23) fanden heraus, dass das motorische Lernen optimal unterstützt wird, indem zunächst mit konstanten und anschließend mit variablen Lernbedingungen geübt wird. So kann erst ein relativ stabiles Bewegungsmuster erlernt werden, welches dann unter verschiedenen Bedingungen spezifiziert werden kann. Die Probanden in der Gruppe mit konstant-variablen Übungsmustern lernten schneller als die Probanden in den Vergleichsgruppen mit konstant-konstanten, variable-variablen und variable-konstanten Lernbedingungen (vgl. ebd.). Zudem können zu viele Versuche beim konstanten Üben das langfristige motorische Lernen negativ beeinflussen. Beim variablen Üben ist dahingegen zu berücksichtigen, dass eine zufällige Anordnung (bspw. ACBDA) der verschiedenen Zielbewegungen förderlicher als eine blockweise Anordnung (bspw. AABCCDD) ist (vgl. Maas et al., 2008, 284f).

Bislang gibt es keine Studien dazu, inwiefern die Bewegungsvariabilität einen Einfluss auf das Schlucken durch Üben mit *BiSSkiT* im Assessment- und Trainingsmodus im Skill Paradigma hat. In der vorliegenden Arbeit soll deshalb untersucht werden, ob die Bewegungsvariabilität einen Einfluss auf das motorische Lernen beim Üben mit *BiSSkiT* hat. Im Folgenden wird der Aspekt der Bewegungsvariabilität bei *BiSSkiT* auf den Modus bezogen, da bei *BiSSkiT* im Assessmentmodus die Bewegungen konstant und im Trainingsmodus variabel sind.

2.6. Einfluss des Alters auf das motorische Lernen

Beim motorischen Lernen werden Erfahrungen durch die neuronale Plastizität im Gehirn abgespeichert und neue Verhaltensweisen erlernt (vgl. Kleim & Jones, 2008, 225). Während des physiologischen Alterungsprozesses nimmt die neuronale Plastizität jedoch besonders im

sensomotorischen Kortex ab (vgl. Seidler et al., 2010, 730). Aufgrund dessen sind Bewegungen im Alter zunehmend von zentralen Mechanismen abhängig. Hierzu zählen vor allem das präfrontale Gehirnnareal und die Basalganglien, in denen unter anderem die Kognition gesteuert wird. Daher schlussfolgern Seidler et al. (2010, 722), dass ältere Menschen stärker auf kognitive Kontrollmechanismen angewiesen sind, um die altersbedingten sensomotorischen Defizite zu kompensieren. Paradoxe Weise atrophieren im Alter die präfrontalen Strukturen, welche die Kognition steuern. Zunächst versucht das Gehirn durch die neuronale Plastizität diesen progressiven Verlauf noch zu kompensieren. Zeigen sich schließlich klinisch kognitive Defizite, deutet dies daraufhin, dass die altersbedingten Beeinträchtigungen nicht weiter durch den Plastizitätsprozess kompensiert werden können (vgl. Kleim & Jones, 2008, 232). Demzufolge ist die motorische Kontrolle bei älteren Menschen beeinträchtigt (vgl. Seidler et al., 2010, 722). Auch beim Schlucken wird angenommen, dass eine Aktivierung zusätzlicher Gehirnnareale eine Kompensation für die Abnahme der oral sensomotorischen Funktionen darstellt (vgl. Martin et al., 2007, 13). Hinzu kommen physiologische, histologisch-degenerative Veränderungen, die sich auch auf die beim Schlucken beteiligten Strukturen auswirken (vgl. Glassl, 2017, 85).

Durch motorisches Lernen wird bei gesunden Erwachsenen die kortikale Plastizität angeregt. Da diese Fähigkeit im Alter abnimmt, können ältere Erwachsene zwar neue Skills lernen und alte Skills wieder erlernen, dies dauert jedoch deutlich länger als bei jüngeren Erwachsenen. Hinzu kommt, dass die Variabilität bei älteren Menschen deutlich größer ist als bei Jüngeren. So altern Individuen unterschiedlich schnell und in verschiedenem Ausmaß (vgl. Sawaki, Yaseen, Kopylev & Cohen, 2003, 521; Ketcham & Stelmach, 2001, 337). Zudem können ältere Erwachsene neue Skills schneller lernen, wenn sie zuvor bereits andere Skills erlernt haben (vgl. Seidler et al., 2010, 730). Dies bedeutet, dass die Erfahrung im motorischen Lernen auch im Alter einen entscheidenden Einfluss auf zukünftiges Erlernen von neuen Skills hat.

Sella (2012, 370) konnte eine erhöhte Gehirnaktivität beim Schlucken bei älteren (53-88 Jahre) im Vergleich zu jüngeren (21-35 Jahre) feststellen. Neben den peripheren Änderungen im Alter (muskuläre Schwäche oder Atrophie) werden auch hier zentrale Veränderungen im Gehirn, die für den Kompensationsmechanismus verantwortlich sind, vermutet.

Die oben erwähnten Erkenntnisse aus den Studien von Seidler et al. (2010), Martin et al. (2007), Sawaki et al. (2003), Kecham & Stelmach (2001) und Sella (2012) deuten darauf hin, dass ältere Erwachsene beim Üben mit *BiSSkiT* im Skill Paradigma Fortschritte erzielen können.

Jedoch werden sie hierfür voraussichtlich mehr Versuche benötigen, somit langsamer im motorischen Lernen sein, als jüngere Erwachsene. Es muss bedacht werden, dass alle Untersuchungen zu altersbedingten Unterschieden lediglich Vergleiche zwischen jüngeren und älteren Erwachsenen aufstellen. Hierbei wurde nicht zwischen verschiedenen Altersgruppen über 60 Jahre unterschieden, so wie es für diese Untersuchung geplant ist. Es bleibt daher unklar, ob die altersspezifischen Unterschiede auch zwischen den verschiedenen Altersgruppen über 60 Jahre auftreten.

2.7. Einfluss des Geschlechts auf das motorische Lernen

Der Einfluss des Geschlechts auf das motorische Lernen ist bislang nur wenig erforscht. Lediglich die Doktorarbeit von Sella (2012) und die Bachelorarbeit von Schmidt (2018) untersuchten geschlechtsspezifische Unterschiede beim motorischen Lernen von gesunden Erwachsenen mit *BiSSkiT*. In der Dissertation wird beschrieben, dass es bei den 40 Probanden keinen Unterschied hinsichtlich des Geschlechts beim Training im Strength und Skill Paradigma mit *BiSSkiT* gab. Dies traf sowohl bei den jüngeren (21-35 Jahre) als auch bei den älteren (53-88 Jahre) Probanden zu (vgl. Sella, 2012, 370). Auch Schmidt (2018, 48) konnte keine Unterschiede bei gesunden Männern und Frauen im Alter von 20-50 Jahren beim Üben im Skill Paradigma mit *BiSSkiT* feststellen.

Die Studie von Sawaki et al. (2003, 523), welche nicht mit *BiSSkiT* durchgeführt wurde, stellte einen Unterschied bei Männern und Frauen beim einmaligen Üben einer spezifischen motorischen Aufgabe der oberen Extremität fest. So war die neuronale Plastizität bei jungen Frauen unter 30 Jahre im Anschluss an das motorische Lernen geringer als bei den gleichaltrigen Männern. Dieser geschlechtsspezifische Unterschied konnte allerdings nicht bei den höheren Altersgruppen nachgewiesen werden. Daher schließen die Autoren auf einen hormonellen Unterschied als Ursache für die inkonsistenten Ergebnisse.

In Bezug auf den Schluckablauf zeigen sich bei Frauen und Männern laut Kurosu und Logemann (2010, 288f) jedoch Unterschiede. Demnach weisen Frauen einen früheren (im Mittel 0,047 Sekunden) und längeren (im Mittel 0,135 Sekunden) laryngealen Verschluss beim Schlucken auf. Dies führen die Autoren auf eine erhöhte Sensitivität der Sinnesrezeptoren im Respirationstrakt zurück. Zudem gibt es anatomische Unterschiede, besonders hinsichtlich der Größenverhältnisse und der Elastizität im oropharyngealen Bereich, die zu Unterschieden bei Frauen und Männern führen können.

Es ist nicht zu erwarten, dass sich die funktionellen Unterschiede beim Schlucken auf das motorische Lernen mit *BiSSkiT* bei den Probanden auswirken, da mit *BiSSkiT* die Aktivität der Zungengrundmuskulatur insgesamt und nicht auf laryngealer Ebene wie bei Kurosu und Logemann (2012) gemessen wird. Zudem sind die zeitlichen Unterschiede so gering, dass ein objektivierbarer Unterschied durch *BiSSkiT* nicht anzunehmen ist. Die Ergebnisse von Sella (2012) und Schmidt (2018) lassen hingegen vermuten, dass in dieser Untersuchung mit *BiSSkiT* kein Unterschied zwischen Männern und Frauen beim motorischen Lernen zu erwarten ist.

2.8. Normdaten

Die Prinzipien des motorischen Lernens können in der Neurorehabilitation angewendet werden und Üben kann zu einer permanenten Verbesserung der motorischen Fähigkeiten bei Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen führen (vgl. Krakauer, 2006, 84). Wenn nun mit der Computersoftware *BiSSkiT* geübt wird, stellt sich die Frage, wie die Ergebnisse der Patienten bewertet werden können. Eine Einordnung der Leistung der Patienten hilft dabei die Therapie dem Leistungsniveau entsprechend zu planen und jederzeit anpassen zu können. Der Prozess des motorischen Lernens unterscheidet sich laut Majsak (1996) bei Menschen mit neurologischen Erkrankungen nicht von dem bei Gesunden. Daher können Daten von gesunden Erwachsenen beim motorischen Lernen mit *BiSSkiT* als Normdaten für Patienten mit Schluckstörungen in der Therapie dienen (vgl. Frank, 2012, 67). Für die Erhebung von Normdaten werden Daten von einer möglichst repräsentativen Gruppe (Normierungsstichprobe) erhoben. Anhand dessen können folglich die Ergebnisse der Patienten interpretiert werden und der Therapeut kann beurteilen, ob die Leistung des Patienten im Rahmen oder über- oder unterdurchschnittlich im Vergleich zur Normierungsstichprobe liegt (vgl. Ritschl, Weigl & Stamm, 2016, 251).

Aufgrund der beschränkten Kapazitäten im Rahmen einer Bachelorarbeit, können in dieser Arbeit nur die Daten von 20 Probanden erhoben werden. Es kann daher nicht von Norm- sondern nur von Vergleichswerten gesprochen werden. Im Folgenden werden die Forschungsfrage und die entsprechenden Hypothesen für das Untersuchungsvorhaben formuliert.

3 Forschungsfrage und Hypothesen

In dieser Arbeit sollen Daten von gesunden Erwachsenen über 60 Jahren zum motorischen Lernen im Skill Paradigma mit *BiSSkiT* erhoben werden. Diese sollen hinsichtlich des Einflusses

der Bewegungsvariabilität, des Alters und des Geschlechts auf den motorischen Lernprozess untersucht werden. Die übergeordnete Forschungsfrage lautet:

Inwiefern beeinflussen die Bewegungsvariabilität, das Alter und das Geschlecht den motorischen Lernprozess bei gesunden Erwachsenen ≥ 60 Jahre im Skill Paradigma mit BiSSkiT?

Hierzu ergeben sich folgende forschungsleitende Fragestellungen:

- I. Beeinflusst die Bewegungsvariabilität den motorischen Lernprozess?*
- II. Beeinflusst das Alter den motorischen Lernprozess?*
- III. Beeinflusst das Geschlecht den motorischen Lernprozess?*

Basierend auf dem in Kapitel 2 erläuterten Forschungsstand, werden folgende Hypothesen zu den forschungsleitenden Fragestellungen formuliert:

H1: Die Bewegungsvariabilität beeinflusst den motorischen Lernprozess.

H2: Jüngere Probanden (60-69 Jahre) sind schneller im motorischen Lernen als ältere Probanden (≥ 70 Jahre).

H3: Das Geschlecht der Probanden beeinflusst den motorischen Lernprozess nicht.

Die *H1* ist ungerichtet, da zwar ein Einfluss der Bewegungsvariabilität auf den motorischen Lernprozess bekannt ist, jedoch ist unklar, inwiefern sich dieser auswirkt. Für die zweite leitende Forschungsfrage wurde eine gerichtete Hypothese (*H2*) formuliert, da der aktuelle Forschungsstand erwarten lässt, dass jüngere Probanden schneller im motorischen Lernen sind als ältere Probanden. Dem Forschungsstand entsprechend ist kein Einfluss des Geschlechts der Probanden auf den motorischen Lernprozess anzunehmen, weshalb *H3* ebenfalls gerichtet formuliert ist.

Im nächsten Kapitel wird die Methode inklusive Studiendesign, Probanden und Durchführung detailliert erläutert. Die anschließende Beschreibung zur geplanten Datenauswertung basiert auf den aufgestellten Hypothesen *H1-H3*.

4 Methode

In dieser Studie sollen bewegungsvariabilitäts-, alters- und geschlechtsspezifische Unterschiede im Verlauf des motorischen Lernens bei gesunden Probanden untersucht werden. Hierfür wird die Anzahl der Schluckversuche ermittelt, die gesunde Erwachsene im Skill Paradigma (Assessment- und Trainingsmodus) mit der Computersoftware *BiSSkiT* benötigen, um ihr

Schluckverhalten an das Ziel anzupassen. Im Folgenden werden das Studiendesign, die Probanden inklusive der Ein- und Ausschlusskriterien, die Durchführung und die geplante Datenauswertung der Untersuchung beschrieben.

4.1. Studiendesign

Die Untersuchung wird im *group design* in Form einer quantitativen, quasi-experimentellen Beobachtungsstudie durchgeführt. Zur Untersuchung des motorischen Lernens wird die Verhaltensänderung (Performance) in Form einer Querschnittsstudie ermittelt. In dieser Untersuchung zeigt sich Performance in Form der Treffergenauigkeit beim Schlucken. Daher wird die Anzahl der Schluckversuche der Probanden gezählt, die jeweils benötigt wird, um das Erfolgskriterium „drei aufeinanderfolgende Hits“ zu erfüllen. Je niedriger die Anzahl der benötigten Schluckversuche, desto schneller ist das motorische Lernen der untersuchten Probanden. Die abhängige Variable ist hierbei die Anzahl der Schluckversuche, die insgesamt benötigt wird, um das Erfolgskriterium „drei aufeinanderfolgende Hits“ zu erreichen. Ein Hit wird erfasst, wenn der Peak beim Schlucken in dem Zielquadrat landet (siehe Kapitel 2.4.2). Die unabhängigen Variablen sind die Bewegungsvervielfältigung im Untersuchungsmodus (Skill Assessment und Skill Training) und das Alter und Geschlecht der Probanden.

4.2. Probanden

Die Stichprobe umfasst 20 gesunde Erwachsene ≥ 60 Jahre im Kreis Mainz-Bingen und Heilbronn. Alle Probanden werden anfallend über das familiäre Umfeld und den Bekanntenkreis akquiriert. Die untersuchten Probanden müssen mindestens 60 Jahre alt sein, über einen intakten bzw. ausreichend korrigierten Visus verfügen und eine regelrechte Vigilanz aufweisen. Ausschlusskriterien sind neurologische Erkrankungen (Schlaganfall, Morbus Parkinson, Demenz etc.), Tumorerkrankungen und Chemo-/Strahlentherapie im HNO-Bereich, Infektionen der oberen Atemwege mit Auswirkung auf die Schluckfunktion und eine diagnostizierte Dysphagie bzw. subjektive Schluckbeschwerden. Bei männlichen Probanden führt ein Bartwuchs am Mundboden zum Ausschluss². Alle Probanden erhalten vorab eine schriftliche Information

² Durch den Bartwuchs können die Elektroden nicht vollständig an der Haut haften und eine adäquate Messung kann somit nicht gewährleistet werden.

zum Ablauf der Untersuchung und unterschreiben eine Einverständniserklärung. Zur Durchführung der Studie liegt ein positives Votum der Ethikkommission bei der Universität Potsdam vor.

4.3. Durchführung

Die Durchführung wird in fünf Schritte untergliedert. Diese umfasst die Anamnese, die Vorbereitung, die Habituationszeit, die Kalibrierung und als letztes die Untersuchungsphase, aufgeteilt in zwei Teilexperimente. Die Untersuchungen werden im Zeitraum Dezember 2018 bis Januar 2019 jeweils bei den Probanden zu Hause an einem Tisch im Sitzen durchgeführt. Zum Untersuchungszeitpunkt sind nur die Versuchsleiterin und der jeweilige Proband im Raum. Situative Störvariablen, wie eine laute Umgebung, werden so weit wie möglich eliminiert.

Anamnese

In Form einer kurzen Anamnese werden die benötigten Daten zu den Ein- und Ausschlusskriterien erhoben. Hierfür werden Informationen zu Alter, Vigilanz, Sehfähigkeit und Erkrankungen erfragt. So soll sichergestellt werden, dass der Proband die Einschlusskriterien erfüllt. Alle Probanden werden zusätzlich zur schriftlichen Probandeninformation mündlich aufgeklärt.

Vorbereitung

Für die Untersuchung wird das Computerprogramm *BiSSkiT* über einen handelsüblichen Laptop mit Windows-Betriebssystem gestartet. Für jeden Probanden wird ein neues Profil in *BiSSkiT* angelegt und die Konfigurationseinstellungen werden wie folgt angepasst: Unter „Session options“ werden die „Trials per Block“ von „10“ auf „30“ hochgesetzt, damit die maximale Schluckanzahl ohne Pause durchgeführt werden kann. Die „Hit/Miss tolerance“ der „Skill Training Options“ wird von „3“ auf „1“ herabgesetzt. Dadurch passt sich das Zielquadrat schon nach einem und nicht erst nach drei Hits oder Miss an die vorangegangene Leistung an. Andernfalls gäbe es aufgrund des Erfolgskriteriums von „drei aufeinanderfolgenden Hits“ keine variable Lernbedingung. Anschließend werden die Einstellungen gespeichert und das sEMG-Gerät über Bluetooth mit *BiSSkiT* verbunden. Hierfür wird das NeuroTrac® Simplex Gerät mit dreifach EMG-Klebeelektroden verwendet (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Aufbau des Laptops mit dem sEMG NeuroTrac® Simplex Gerät rechts

Die Haut des Mundbodens des Probanden wird mit einem Einmal-Alkoholtupfer mit 70% Isopropylalkohol der Marke *B. Braun* gesäubert. Die Elektroden werden am Elektrodenpatch befestigt und auf die Elektrodenrückseite wird jeweils eine dünne Schicht leitfähiges Aloe Vera Gel von *Tyco* aufgetragen. Anschließend wird das Elektrodenpatch auf die Haut des Mundbodens des Probanden geklebt, sodass die positive und negative Elektrode (schwarze Elektroden) auf der Gesichtsmittellinie, anterior des Hyoids und posterior der Mandibula, auf der submentalen Muskulatur (*M. stylohyoideus*, *M. mylohyoideus*, *M. digastricus*) verläuft (vgl. Bogaardt et al., 2009, 201). Die rote Referenzelektrode wird seitlich der zu untersuchenden Muskeln und somit seitlich von den schwarzen Messelektroden positioniert (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Befestigung des Elektrodenpatches am Mundboden mit den zwei schwarzen Messelektroden links und der roten Referenzelektrode rechts

Habituationszeit

Nachdem die Elektrodenpatches am Mundboden befestigt wurden, bekommt der Proband Zeit sich mit dem Setting vertraut zu machen und sich an die Elektroden zu gewöhnen. Zur Standardisierung wird jeweils dasselbe einminütige Video über die Stadt Dubai gezeigt.

Kalibrierung

Im dritten Schritt erfolgt die Kalibrierung der Software *BiSSkiT*. Der Proband wird aufgefordert, fünfmal im Abstand von jeweils 30 Sekunden so kräftig wie möglich zu schlucken. Das Computerprogramm ermittelt anhand dessen die durchschnittliche Schluckamplitude und es erscheint daraufhin das Zielquadrat mit der Größe von 50% der ermittelten Durchschnittsamplitude auf dem Computerbildschirm (vgl. The University of Canterbury Rose Centre for Stroke Recovery and Research, 2014, 10f).

Untersuchungsphase

Die Untersuchung wird in zwei Teilexperimente untergliedert. Die Probanden werden in beiden aufgefordert, jeweils pro Schluckversuch einen Teelöffel mit raumtemperiertem Wasser zu schlucken. Durch das Wasser wird sichergestellt, dass ausreichend Flüssigkeit zum Schlucken vorhanden ist. Zudem haben unter anderem Shaker et al. (1994, 401) herausgefunden, dass durch Wasser ein pharyngealer Schluck ausgelöst wird, der dem Schluckablauf beim Essen und Trinken gleicht. Bei dem alternativ möglichen Speichelschlucken bleibt hingegen häufig der

Kontakt zwischen Zunge und hartem Gaumen aus und die orale Muskelaktivität ist geringer. Zum anderen wird durch den Teelöffel die Wassermenge standardisiert, um den Einfluss von unterschiedlichen Bolusvolumina auf das Schlucken auszuschließen (vgl. Daniels & Huckabee, 2014, 53). Die Untersucherin reicht den Teelöffel mit Wasser an, sodass der Proband sich auf die Untersuchung konzentrieren kann und den Kopf möglichst ruhig hält. Die Wassertemperatur wurde zusätzlich standardisiert, da die Studienlage zum Einfluss der Bolustemperatur auf das Schlucken uneindeutig ist (vgl. ebd., 279).

Im ersten Teilexperiment wird im **Assessmentmodus** (Skill Assessment, SA) geschluckt. In diesem statischen Modus behält das Zielquadrat nach jedem Schluck die gleiche Position. Denn wie in Kapitel 2.5 beschrieben, sind konstante Lernbedingungen anfangs zum Erlernen eines neuen Skills hilfreich. Die Anleitung der Untersucherin für die Probanden lautet: *„Ich werde Ihnen gleich vor jedem Schluck einen Teelöffel Wasser anreichen. Sie nehmen das Wasser in Ihren Mund und halten es dort möglichst ruhig. Anschließend klicke ich auf „Start“ und es erscheint ein grünes Viereck auf dem Bildschirm. Versuchen Sie dann in das Viereck zu schlucken.“* Um einen Hit zu erzielen, muss jeweils der Peak in das Quadrat gelangen. Andernfalls wird es als Miss gewertet. Zusätzlich erklärt die Untersucherin, wo der Peak landet, wenn zu früh, zu spät, zu stark oder zu schwach geschluckt wird. Ziel für den Probanden ist es, dreimal in Folge einen Hit zu landen.

Nur bei den ersten Schluckversuchen gibt die Untersucherin ein zusätzliches Feedback in Form des KR (Hit oder Miss). Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Probanden die Aufgabe verstehen und adäquat umsetzen. Denn nur durch ein klares Aufgabenverständnis kann ein Lernprozess erfolgen (vgl. Maas et al., 2008, 281). Zusätzlich wird in *BiSSkiT* nach jedem Schluck angezeigt, ob ein Hit oder ein Miss erzielt wurde. Schafft der Proband es innerhalb von 30 Schlucken nicht, drei aufeinanderfolgende Hits zu erzielen, wird die Untersuchung in diesem Modus beendet. Dies soll verhindern, dass die Konzentrationsfähigkeit des Probanden zu stark beansprucht wird und er somit noch ausreichende Kapazitäten für das darauffolgende Teilexperiment hat. Gelingen dem Probanden drei aufeinanderfolgende Hits, wird sofort zum zweiten Teilexperiment übergegangen.

Im **Trainingsmodus** (Skill Training, SK) verändert sich das Ziel dynamisch und jeweils in Abhängigkeit der vorangegangenen Schluckleistung (Hit oder Miss), wodurch dieser Modus eine variable Lernbedingung bietet. Auch im Trainingsmodus ist das Ziel der Probanden, drei aufeinanderfolgende Hits zu landen. Die Untersucherin instruiert den Probanden erneut: *„Sie*

erhalten wieder von mir jeweils einen Teelöffel mit Wasser. Nehmen Sie das Wasser wie zuvor in Ihren Mund auf und halten Sie es dort möglichst ruhig. Ich klicke auf „Start“ und Sie versuchen in das grüne Viereck zu schlucken. Dieses Mal variiert die Lage und die Größe des Vierecks auf dem Bildschirm.“. Zusätzlich erläutert die Untersucherin am Bildschirm, wo das Viereck auftauchen kann. Die Untersuchung wird beendet, wenn es dem Probanden innerhalb von 30 Schlucken nicht gelingt, drei aufeinanderfolgende Hits zu erzielen oder sobald der Proband drei aufeinanderfolgende Hits gelandet hat.

4.4. Geplante Datenauswertung

Die Anzahl der Schluckversuche von jedem Probanden wird für das SA, das SK und anschließend insgesamt (SA + SK) summiert. Die Summe der Schluckversuche beinhaltet stets die abschließenden drei aufeinanderfolgenden Hits. Das mögliche Minimum aller erhobenen Werte eines Probanden liegt daher bei sechs, das Maximum bei 60 Schlucken. Für das SA und SK liegt demnach das Minimum jeweils bei drei und das Maximum bei 30 Schlucken. Des Weiteren werden für jeden Probanden die Hits im SA, im SK und anschließend insgesamt summiert.

Alle ermittelten Daten werden in eine Datenbank der Statistik-Software *Stata* übertragen und die entsprechenden Variablen werden benannt. Die untersuchten Probanden werden nach Alter (60-69 und ≥ 70 Jahre) und Geschlecht (weiblich, männlich) in folgende vier Gruppen aufgeteilt (siehe Tabelle 1) (vgl. Hughes & Wiles, 1996, 110):

Tabelle 1: Einteilung der Gruppen nach Alter und Geschlecht

w60: weiblich, 60-69 Jahre, n=5	m60: männlich, 60-69 Jahre, n=5
w70: weiblich, ≥ 70 Jahre, n=5	m70: männlich, ≥ 70 Jahre, n= 5

In jeder Altersgruppe nach Geschlecht befinden sich somit fünf Probanden. Zusätzlich hierzu gibt die folgende Tabelle 2 einen Überblick über die erstellten Variablen, ihre Merkmalsausprägung und das Skalenniveau.

Tabelle 2: Variablen mit der möglichen Merkmalsausprägung und dem jeweiligen Skalenniveau

Variable	Mögliche Merkmalsausprägung	Skalenniveau
Geschlecht	1 = weiblich, 2 = männlich	nominalskaliert
Alter	≥ 60 Jahre	verhältnisskaliert
Altersgruppe	1 = 60-69, 2 = ≥70 Jahre	nominalskaliert
Altersgruppe nach Geschlecht	1 = w60, 2 = w70, 3 = m60, 4 = m70	nominalskaliert
Anzahl der Schlucke insgesamt	6-60	verhältnisskaliert
Anzahl der Schlucke im SA	3-30	verhältnisskaliert
Anzahl der Schlucke im SK	3-30	verhältnisskaliert
Anteil der Hits insgesamt	0-100 Prozent	verhältnisskaliert
Anteil der Hits im SA	0-100 Prozent	verhältnisskaliert
Anteil der Hits im SK	0-100 Prozent	verhältnisskaliert

Die Variablen Geschlecht, Altersgruppe und Altersgruppe nach Geschlecht sind nominalskaliert und werden daher jeweils kategorisiert und mit Nummern beziffert. Die restlichen Variablen sind verhältnisskaliert. Zu beachten ist, dass die Anzahl der Schlucke über einen natürlichen Nullpunkt verfügt und somit verhältnisskaliert ist (vgl. Hussy, Schreier & Echterhoff, 2013, 67). Da für das Erfolgskriterium „drei aufeinanderfolgende Hits“ mindestens dreimal geschluckt werden muss, beträgt die Merkmalsausprägung für Schlucke im Datensatz mindestens drei. Für die Berechnung der Anteile der Hits wird jeweils die Anzahl der Hits durch die Anzahl der Schlucke insgesamt, im SA und im SK dividiert.

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit kann nur eine Untersuchung mit kleiner Fallzahl ($n < 30$) realisiert werden, da die Datenerhebung mit einem sehr hohen zeitlichen Aufwand verbunden ist. Die Auswertung von Untersuchungen mit kleiner Fallzahl birgt jedoch verschiedene Herausforderungen. Beispielsweise ist es schwierig die erforderlichen Signifikanzniveaus in statistischen Tests zu erreichen und so eine Zufälligkeit der Ergebnisse auszuschließen. Das Signifikanzniveau wird für diese Untersuchung auf $p \leq .05$ gesetzt (vgl. Kuckartz, Rädiker, Ebert & Schehl, 2013, 140, 149; Pospeschill & Siegel, 2018, 45). Wird das gesetzte Signifikanzniveau in den folgenden statistischen Tests erreicht, liegen signifikante Ergebnisse vor und die entsprechende Hypothese kann angenommen werden. Ferner können die Ergebnisse der

vorliegenden Stichprobe auf die Grundgesamtheit (Population) übertragen werden (vgl. Kuckartz et al., 2013, 111, 122f). Die Grundgesamtheit bezieht sich in der vorliegenden Untersuchung auf alle gesunden Erwachsenen ab 60 Lebensjahren.

Eine weitere Hürde von kleinen Fallzahlen ist die meist große Streuung der Werte. Einzelne Datenpunkte weichen also von dem errechneten Mittelwert der Stichprobe ab und es liegt häufig keine Normalverteilung vor (vgl. Kuckartz et al., 2013, 134). Da unter anderem die Normalverteilung Voraussetzung für parametrische Tests ist, wurde eine Prüfung auf Normalverteilung bei der untersuchten Stichprobe vorab vorgenommen (vgl. Schäfer & Schöttker-Königer, 2015, 90). Hierfür wurde der Shapiro-Wilk-Test durchgeführt. Wenn die Ergebnisse nicht signifikant ($p \leq .05$) sind, liegt eine Normalverteilung vor. Der Shapiro-Wilk-Test ergab, dass die Anzahl der Schlucke insgesamt ($p = .16$) und die Anzahl der Schlucke im Skill Training ($p = .12$) normalverteilt sind. Die Anzahl der Schlucke im Skill Assessment ist dahingegen nicht normalverteilt ($p = .03$).

4.4.1 Planung der deskriptiven Auswertung

Die deskriptive Auswertung beinhaltet die Beschreibung des Stichprobenumfangs und den Drop Out der Probanden. Anschließend folgen die demographischen Daten zu den Probanden. Daraufhin wird jeweils der Mittelwert, die Standardabweichung, der minimale und maximale Wert und die Spannweite der Anzahl der Schlucke in Abhängigkeit von der Bewegungsvariabilität, des Alters und des Geschlechts tabellarisch aufgeführt.

4.4.2 Planung der inferenzstatistischen Auswertung

Die inferenzstatistische Auswertung wird anhand der forschungsleitenden Fragestellungen untergliedert. Im Folgenden wird die geplante bewegungsvariabilitäts-, alters- und geschlechtsspezifische Auswertung näher erläutert.

Bewegungsvariabilitätsspezifische Auswertung

Aufgrund der fehlenden Normalverteilung im SA wird die Anzahl der Schlucke im SA und im SK inferenzstatistisch mit dem nicht-parametrischen Wilcoxon-Test für abhängige Stichproben auf Signifikanz überprüft³ (vgl. Schäfer & Schöttker-Königer, 2015, 116; Kuckartz et al., 2013,

³ Bei den Messwerten im SA und im SK handelt es sich um abhängige Stichproben, da bei beiden die gleichen Probanden in unterschiedlichen Modi (SA und SK) untersucht werden (vgl. Kuckartz et al., 2013, 160).

169). Im Rahmen weiterer Analysen wird der Anteil der Hits an den Schlucken insgesamt berechnet und überprüft, ob diese mit der Anzahl der benötigten Schlucke zusammenhängen. Hiermit soll überprüft werden, ob Probanden mit vielen Schluckversuchen auch viele Hits erzielen und somit häufig das Zielquadrat treffen, aber nicht dreiaufeinanderfolgende Hits landen oder ob Probanden mit vielen Schluckversuchen insgesamt wenige Hits landen. Hierfür wird der Korrelationskoeffizient Pearson r berechnet, um die Anzahl der Schlucke zum Anteil der Hits auf signifikante Korrelation zu untersuchen⁴ (vgl. Kuckartz et al., 2013, 207).

Altersspezifische Auswertung

Aufgrund der vorliegenden Normalverteilung der Schlucke insgesamt werden die Mittelwerte der Anzahl der Schlucke der jüngeren Probanden (60-69 Jahre) und älteren Probanden (≥ 70 Jahre) mithilfe eines parametrischen t -Tests für unabhängige Stichproben⁵ auf Signifikanz überprüft (vgl. Schäfer & Schöttker-Königer, 2015, 121). Danach wird mittels des Korrelationskoeffizienten r untersucht, ob ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Alter (≥ 60 Jahre) und der Anzahl der Schlucke insgesamt besteht⁶.

Geschlechtsspezifische Auswertung

Aufgrund der vorliegenden Normalverteilung der Schlucke insgesamt werden die Mittelwerte der Anzahl der Schlucke von Frauen und Männer ebenso inferenzstatistisch mithilfe eines parametrischen t -Tests für unabhängige Stichproben auf Signifikanz überprüft.

5 Ergebnisse

Im Rahmen der Ergebnisdarstellung werden zunächst die deskriptiven und anschließend die inferenzstatistischen Ergebnisse aufgeführt. Die deskriptive Statistik beinhaltet die Beschreibung des Stichprobenumfangs und des Drop Outs. Anschließend folgen die demographischen

⁴ Die Voraussetzung für die Durchführung des Signifikanztests Pearson r ist gegeben, da die beiden Variablen „Anteil der Hits“ und „Anzahl der Schlucke insgesamt“ verhältnisskaliert und normalverteilt sind (vgl. Kuckartz et al., 2013, 216).

⁵ Bei den alters- und geschlechtsspezifischen Messwerten handelt es sich um unabhängige Stichproben, da unterschiedliche Probanden untersucht werden und diese somit in keiner sich beeinflussenden Beziehung zueinander stehen (vgl. Kuckartz et al., 2013, 160).

⁶ Die Voraussetzung für die Durchführung des Signifikanztests Pearson r ist gegeben, da die beiden Variablen „Alter“ und „Anzahl der Schlucke insgesamt“ verhältnisskaliert und normalverteilt sind (vgl. Kuckartz et al., 2013, 216).

Daten und bewegungsvariabilitäts-, alters- und geschlechtsspezifischen deskriptiven Ergebnisse. Im anschließenden Unterkapitel werden die Ergebnisse der bewegungsvariabilitäts-, alters- und geschlechtsspezifischen inferenzstatistischen Auswertung dargestellt.

5.1. Deskriptive Ergebnisse

Im Folgenden wird der Stichprobenumfang und der Drop Out beschrieben. Anschließend werden die demographischen Daten und die deskriptiven Ergebnisse in Abhängigkeit der Bewegungsveränderlichkeit, des Alters und des Geschlechts erläutert.

Stichprobenumfang und Drop Out

Es wurden insgesamt 23 Probanden rekrutiert, wovon drei Probanden als „data drop out“ aus folgenden Gründen aus der Studie ausgeschlossen wurden: Bei einem Proband konnte aufgrund eines zu starken Bartwuchs keine Messung durchgeführt werden, bei einem weiteren konnten elektronische Störquellen im Umfeld nicht ausgeschaltet werden. Die dritte Probandin musste ausgeschlossen werden, da sie in der Anamnese angab, an einem Mammakarzinom erkrankt gewesen zu sein. In der Untersuchung zeigte sich, dass sie aufgrund der Chemo- und Strahlentherapie eine Xerostomie (abnorme Mundtrockenheit) aufwies und Schwierigkeiten beim Schlucken hatte.

Demographische Daten

Die 20 untersuchten Probanden erfüllten die Einschlusskriterien und waren jeweils fünf Frauen und fünf Männer im Alter von 60-69 sowie älter als 70 Jahre. Der jüngste Proband war 61 und der Älteste 90 Jahre alt. Die Altersspanne betrug somit 29 Jahre. Im Mittel lag das Alter bei 72 Jahren ($SD = 8$ Jahre). Hierbei waren die Frauen durchschnittlich 70 und die Männer 73 Jahre alt. Der Median des Alters der Probanden betrug 69,5 Jahre. Insgesamt waren sieben Altersstufen bei den jüngeren und neun Altersstufen bei den älteren Probanden vertreten. Somit lag eine ausgewogene Altersverteilung in beiden Gruppen vor.

Nach der Untersuchung wurde die Anzahl der Schluckversuche für jeden Probanden jeweils im Skill Assessment und im Skill Training und anschließend insgesamt (SA + SK) addiert. Die folgende Tabelle 3 gibt einen Überblick über das Geschlecht, das Alter, die benötigte Anzahl der Schluckversuche im Skill Assessment, Skill Training und insgesamt, aufsteigend sortiert nach der benötigten Anzahl der Schlucke insgesamt.

Tabelle 3: Geschlecht, Alter und Anzahl der Schluckversuche im Skill Assessment, Skill Training und insgesamt für jeden Probanden aufsteigend sortiert nach der Anzahl der Schlucke insgesamt

Proband #	Geschlecht	Alter	Skill Assessment	Skill Training	Schlucke insgesamt
12	w	65	4	3	7
4	m	76	5	3	8
6	m	69	7	3	10
1	w	84	4	6	10
19	m	61	6	4	10
2	w	66	6	6	12
8	m	65	9	3	12
11	w	70	4	8	12
15	m	77	5	7	12
17	w	68	3	11	14
20	m	90	9	5	14
13	m	69	5	11	16
9	w	72	11	7	18
16	w	71	5	14	19
5	w	65	10	10	20
10	m	84	6	15	21
3	w	75	9	14	23
7	w	64	13	10	23
18	m	62	17	6	23
14	m	79	15	19	34

Anmerkung: Die Reihenfolge, in der die Probanden untersucht wurden, bestimmt die Probandennummer.

Sowohl das Kriterium der minimalen Anzahl von sechs als auch der maximalen Anzahl von 30 Schluckversuchen insgesamt wurde von keinem Probanden erreicht beziehungsweise ausgeschöpft. Es gab keinen Probanden der sowohl im SA als auch im SK nur drei Schlucke benötigte und somit konnte kein Proband die minimale Gesamtzahl von sechs Schlucken erzielen. Des Weiteren musste bei keinem Probanden die Untersuchung im SA oder SK abgebrochen werden, da die maximale Anzahl stets unter 30 Schlucken blieb. Dennoch ist die maximale Anzahl der Schlucke insgesamt mit 34 (Proband 14, siehe Tabelle 3) in der Stichprobe auffällig. Zur Überprüfung, ob es sich bei diesem Wert um einen Ausreißer handelt, wurde die Anzahl der benötigten Schluckversuchen insgesamt für jeden Probanden einzeln aufgeführt (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Anzahl der Probanden nach benötigten Schluckversuchen insgesamt

Das Säulendiagramm verdeutlicht, dass fast die Hälfte der Probanden 10-14 Schluckversuche, drei Probanden 23 Schluckversuche und ein Proband sogar 34 Schluckversuche benötigte, bis sie das gesetzte Ziel erreicht hatten. Um den Einfluss des Probanden mit 34 Schluckversuchen auf den Mittelwert (15,9) festzustellen, wurde der Median⁷ errechnet, der bei Ausreißern weniger anfällig ist (vgl. Kuckartz et al., 2013, 62f). Der Median der vorliegenden Stichprobe beträgt 14 und ist somit erkennbar niedriger als der errechnete Mittelwert. Der Proband mit 34 Schluckversuchen kann demzufolge als Ausreißer betrachtet werden.

Bewegungsvariabilitätsspezifische Ergebnisse

Aus den bewegungsvariabilitätsspezifischen Ergebnissen in Tabelle 4 geht hervor, dass die Anzahl der Schlucke im SA mit 7,7 im Mittel um 0,6 geringer war als im SK mit 8,3. Der Unterschied liegt im Mittel zwischen SA und SK somit unter einem Schluck.

⁷ Der Median teilt die Datenmenge in der Hälfte, wodurch 50% der Werte über und 50% unter dem Median liegen (vgl. Kuckartz et al., 2013, 62).

Tabelle 4: Bewegungsvariabilitätsspezifische Ergebnisse mit Mittelwert, Standardabweichung, minimalem und maximalem Wert und Spannweite für die Anzahl der Schlucke insgesamt, im Skill Assessment und im Skill Training

Variable	Mittelwert (SD)	Min-Max (Spannweite)
Anzahl der Schlucke insgesamt	15,9 (6,7)	7-34 (27)
Anzahl der Schlucke im SA	7,7 (3,9)	3-17 (14)
Anzahl der Schlucke im SK	8,3 (4,6)	3-19 (16)

Altersspezifische Ergebnisse

Die Ergebnisse in Tabelle 5 zeigen, dass die jüngeren Probanden mit 14,7 Schlucken im Mittel 2,4 Schlucke weniger benötigten als die älteren Probanden mit durchschnittlich 17,1. Dieser Unterschied zwischen jüngeren und älteren Probanden zeigt sich auch im SK, jedoch nicht im SA. Hier benötigten die jüngeren Probanden durchschnittlich 0,7 Schlucke mehr als die älteren Probanden.

Tabelle 5: Altersspezifische Ergebnisse (60+ = 60-69 Jahre, 70+ = ≥ 70 Jahre) mit jeweils Mittelwert, Standardabweichung, minimalem und maximalem Wert und Spannweite für die Anzahl der Schlucke insgesamt, im Skill Assessment und im Skill Training

Variable	Mittelwert (SD)		Min-Max (Spannweite)	
	60+	70+	60+	70+
Anzahl der Schlucke insgesamt	14,7 (5,6)	17,1 (7,7)	7-23 (16)	8-34 (26)
Anzahl der Schlucke im SA	8 (4,3)	7,3 (3,6)	3-17 (14)	4-15 (11)
Anzahl der Schlucke im SK	6,7 (3,5)	9,8 (5,3)	3-11 (8)	3-19 (16)

Geschlechtsspezifische Ergebnisse

Der Mittelwert der Anzahl der Schlucke insgesamt beträgt für Frauen 15,8 und für Männer 16, wodurch sich bei diesen Werten kein geschlechtsspezifischer Unterschied feststellen lässt. Die durchschnittliche Anzahl der benötigten Schlucke im SA und im SK unterscheiden sich allerdings mit einer Differenz von 1,5 Schlucke im Mittel im SA und 1,3 im SK.

Tabelle 6: Geschlechtsspezifische Ergebnisse (w = weiblich, m = männlich) mit jeweils Mittelwert, Standardabweichung, minimalem und maximalem Wert und Spannweite für die Anzahl der Schlucke insgesamt, im Skill Assessment und im Skill Training

Variable	Mittelwert		Min-Max (Spannweite)	
	w	m	w	m
Anzahl der Schlucke insgesamt	15,8 (5,6)	16 (8)	7-23 (16)	8-34 (26)
Anzahl der Schlucke im SA	6,9 (3,5)	8,4 (4,3)	3-13 (10)	5-17 (12)
Anzahl der Schlucke im SK	8,9 (3,6)	7,6 (5,6)	3-14 (11)	3-19 (16)

5.2. Inferenzstatistische Ergebnisse

Die inferenzstatistischen Ergebnisse umfassen die Auswertung der Daten in Abhängigkeit der Bewegungsvervielfältigung, des Alters und des Geschlechts auf den motorischen Lernprozess mit parametrischen (Normalverteilung) oder nicht-parametrischen Tests (keine Normalverteilung).

Einfluss der Bewegungsvervielfältigung auf das motorische Lernen

Der nicht-parametrische Wilcoxon-Test für abhängige Stichproben konnte keinen signifikanten Unterschied zwischen der Anzahl der Schlucke im SA und im SK nachweisen ($z = -0.487, p = .626$). Im Rahmen weiterer Analysen wurde der Zusammenhang der Anteil der Hits und der Anzahl der benötigten Schluckversuche untersucht. Zunächst wurde hierfür die absolute Anzahl der Hits in Relation zu der Anzahl der Schluckversuche in einem Punktdiagramm dargestellt (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Absolute Anzahl der Hits in Abhängigkeit der Anzahl der Schluckversuche insgesamt

Die Regressionsgerade⁸ in Abbildung 6 zeigt einen linear positiven Zusammenhang zwischen der Anzahl der Hits und der Anzahl der Schlucke (vgl. Kuckartz et al., 2013, 209). Je höher also die Anzahl der Schlucke war, desto mehr Hits erzielten die Probanden. Die Probanden hatten somit nicht erst ausschließlich Miss bevor sie drei Hits in Folge erzielten, sondern landeten mal einen Hit und mal einen Miss, benötigten aber im Vergleich zu den Probanden die weniger Schluckversuche hatten, länger bis sie drei aufeinanderfolgende Hits erzielten. Es bleibt somit offen, wie das Verhältnis der Hits zu der Anzahl der Schlucke war. Aus diesem Grund wird im Folgenden nun das Verhältnis der Anzahl der Schlucke zu dem relativen Anteil der Hits für jeden Probanden dargestellt (siehe Abbildung 7).

Abbildung 7: Relativer Anteil der Hits in Abhängigkeit der Anzahl der Schluckversuche insgesamt

Das Streudiagramm bildet einen linear negativen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Schlucke und dem Anteil der Hits ab (vgl. Kuckartz et al., 2013, 209). Je mehr Schluckversuche ein Proband benötigte, desto niedriger wurde der Anteil der Hits und desto geringer dementsprechend die Hitquote. Das Streudiagramm zeigt zudem eine Diskrepanz der Leistungsunterschiede zwischen den Probanden. Der Proband mit dem niedrigsten Hitanteil (39 Prozent) benötigte 18 Schlucke. Dahingegen hatte ein anderer Proband mit ähnlicher Anzahl von Schlucken (16) einen Hitanteil von ca. 75 Prozent, wodurch er deutlich häufiger getroffen hat. Aufgrund dieser Leistungsdiskrepanzen wurde mittels des Korrelationskoeffizienten r nach

⁸ Die Regressionsgerade hat zu allen Punkten den geringstmöglichen Abstand (vgl. Schäfer & Schöttker-Königer, 2015, 167).

Pearson überprüft, ob die beiden Variablen einen Zusammenhang aufweisen. Dieser ergab, dass die beiden Variablen signifikant korrelieren ($r(18) = -.69, p = .00$). Aus diesem Grund kann davon ausgegangen werden, dass der Proband mit dem niedrigsten Hitanteil (39 Prozent) eine Ausnahme darstellt.

Einfluss des Alters auf das motorische Lernen

Der t -Test für unabhängige Stichproben ergab keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Altersgruppen ($t(18) = -0.79, p = .22$). Weiterführend wurde der Zusammenhang des Alters in Jahren und der Anzahl der Schlucke überprüft. Dieser wird in Abbildung 8 in Form eines Streudiagramms für jeden einzelnen Fall visualisiert.

Abbildung 8: Alter der Probanden in Jahren in Abhängigkeit der Anzahl der Schluckversuche insgesamt

Die Regressionsgerade zeigt einen geringen linear positiven Zusammenhang zwischen dem Alter der Probanden und der Anzahl der Schlucke insgesamt. Je älter der Proband, desto mehr Schluckversuche benötigte er, um das Zielkriterium zu erreichen. Dennoch wird eine sehr große Streuung der Werte um die Regressionsgerade ersichtlich. Es stellt sich daher die Frage, ob die beiden Variablen signifikant korrelieren. Zur Überprüfung wurde hierfür der Korrelationskoeffizient r nach Pearson für die Anzahl der Schlucke insgesamt und dem Alter berechnet. Die beiden Variablen korrelieren nicht signifikant ($r(18) = .10, p = .67$).

Einfluss des Geschlechts auf das motorische Lernen

Der *t*-Test für unabhängige Stichproben ergab keinen signifikanten Unterschied hinsichtlich des Geschlechts ($t(18) = -0.07, p = .95$). Frauen und Männer benötigen somit im Mittel gleich viele Schlucke, um drei aufeinanderfolgende Hits zu erzielen.

6 Diskussion

Im Rahmen dieser Arbeit sollten Daten von gesunden Erwachsenen über 60 Jahren im Skill Paradigma mit *BiSSkiT* zum motorischen Lernen erhoben werden, damit diese als Vergleichswerte für die Therapie mit Dysphagiepatienten verwendet werden können. Hierfür wurde die Forschungsfrage untersucht, inwiefern die Bewegungsvervariabilität, das Alter und das Geschlecht den motorischen Lernprozess beeinflussen. Zur Beantwortung dieser Fragestellung übten 20 gesunde Erwachsene im Alter von 61-90 Jahren im Skill Paradigma. Sie erhielten vor jedem Schluck einen Teelöffel mit raumtemperiertem Wasser. Ziel war es, jeweils dreimal hintereinander einen Hit im Skill Assessment (SA) und anschließend im Skill Training (SK) zu landen. Die Annahme dieser Untersuchung ist: Je weniger Schluckversuche die Probanden benötigten, desto schneller erfolgte das motorische Lernen des neuen Skills.

Einfluss der Bewegungsvervariabilität auf das motorische Lernen

Die *H1* nimmt an, dass die Bewegungsvervariabilität den motorischen Lernprozess beeinflusst. Um *H1* annehmen zu können, müssen sich die Leistungen der Probanden im SA im Vergleich zum SK signifikant unterscheiden. In der Stichprobe zeigte sich, dass der motorische Lernprozess der Probanden im SA geringfügig schneller verlief als im SK. Das bedeutet für die Stichprobe, dass ein statisches Ziel beim Schlucken für die Probanden leichter zu treffen ist als ein dynamisches Ziel. Der Wilcoxon-Test ergab allerdings, dass dieser Unterschied nicht signifikant ist ($z = -0.487, p = .626$). Die forschungsleitende Fragestellung, ob die Bewegungsvervariabilität den motorischen Lernprozess beeinflusst, kann für diese Stichprobe bejaht werden. Da die Zufälligkeit der Werte nicht ausgeschlossen werden kann, muss die *H1* abgelehnt werden.

Unklar bleibt nach dieser Untersuchung jedoch, inwiefern die Bewegungsvervariabilität das motorische Lernen beeinflusst, also ob das konstante Üben im SA das variable Üben im SK anschließend fördert. Die Ergebnisse von Lai et al. (2000) zeigten bereits, dass motorisches Lernen zunächst durch konstante und anschließend variable Lernbedingungen optimal unterstützt wird. Ein mögliches Ergebnis der vorliegenden Untersuchung hätte daher sein können,

dass die Probanden im SK weniger Schlucke benötigen, um das Zielkriterium zu erreichen, da bei ihnen bereits im SA motorische Lernprozesse stattgefunden haben. Dies ließ sich in der untersuchten Stichprobe aber nicht feststellen. Eine mögliche Interpretation der Ergebnisse dahingegen ist, dass die Probanden durchaus durch die Lernerfahrung im SA anschließend im SK profitierten und sie ohne das vorherige Üben im SA andernfalls mehr Schlucke im SK benötigt hätten. Um dies herauszufinden, empfiehlt es sich in zukünftigen Studien randomisierte Lernabfolgen einzuschließen. Durch den Vergleich von unterschiedlichen Reihenfolgen der Übungsmodi (SA-SK vs. SK-SA oder SA-SK vs. nur SK) kann der Effekt des konstanten Übens auf das variable Üben untersucht werden.

Durch die bewegungsvariabilitätsspezifische Untersuchung ergab sich zudem eine weitere Erkenntnis: Je mehr Versuche ein Proband benötigte, desto häufiger traf er auch das vorgegebene Ziel. Allerdings sank der relative Anteil der Hits mit zunehmender Anzahl der Schluckversuche. Die Hitquote wurde folglich geringer. Die Mehrheit der Probanden zeigte bei zunehmender Anzahl an Schluckversuchen beispielsweise ein Hit-Miss-Miss-Hit Muster und verfehlte nicht ausschließlich das Ziel, bevor sie drei aufeinanderfolgende Hits erzielte. Der Korrelationskoeffizient r nach Pearson belegt, dass die Variablen „Anteil der Hits“ und „Anzahl der Schlucke insgesamt“ signifikant korrelieren ($r(18) = -.69, p = .00$). Eine Zufälligkeit der Werte ist somit sehr unwahrscheinlich und die Ergebnisse können auf die Grundgesamtheit übertragen werden. Wäre die Anzahl der Hits bei zunehmender Anzahl an Schlucken nicht gestiegen, wäre dies ein Hinweis dafür, dass das Zielkriterium zu hoch angesetzt wurde. Die inkonstante Leistung von abwechselnden Hits und Miss zeigt, dass zwar das Zielquadrat getroffen wurde, aber der Schluckablauf noch nicht präzise genug war, um eine konstante Leistung zu erzielen.

Ob die in dieser Untersuchung festgestellte Veränderung des Bewegungsmusters während des Übens mit *BiSSkiT* auch langfristig bestehen bleiben, ist aktuell noch unklar. Es stellt sich die Frage, ob bei den Probanden lediglich eine Anpassung (adaptation) oder ein Fähigkeitserwerb (skill acquisition) stattgefunden hat. In zukünftigen Studien sollte daher in Follow-Up-Untersuchungen überprüft werden, ob gesunde Probanden ihr Verhalten nur kurzfristig anpassen oder einen neuen Skill dauerhaft erlernen. Hierfür eignen sich Retentions- und Transfertests, welche in Längsschnittuntersuchungen durchgeführt werden können. Dabei sollte außerdem erforscht werden, ob die Probanden in einer anschließenden Untersuchungsphase eine bessere Hitquote erzielen oder nicht. Wenn ja, spricht dies zusätzlich für einen langfristigen Fähigkeitserwerb.

Zusammenfassend für die bewegungsvariabilitätsspezifischen Ergebnisse kann festgehalten werden, dass bei allen Probanden motorisches Lernen stattgefunden hat, da sie das Zielkriterium durch Üben erreicht haben. Es bleibt aber unklar, inwiefern das konstante Üben das variable Üben beeinflusst. Außerdem bleibt noch offen, ob es sich bei dem Lernprozess um eine Anpassung oder einen Fähigkeitserwerb handelt. Dies sollte in zukünftigen Längsschnittstudien untersucht werden.

Einfluss des Alters auf das motorische Lernen

Die H_2 nimmt an, dass jüngere Probanden (60-69 Jahre) schneller im motorischen Lernen sind als ältere Probanden (≥ 70 Jahre). H_2 kann angenommen werden, wenn die jüngeren Probanden signifikant schneller im motorischen Lernen sind als die älteren Probanden. In der untersuchten Stichprobe konnte festgestellt werden, dass der motorische Lernprozess bei den jüngeren Probanden schneller verlief als bei den älteren Probanden (durchschnittlich 2,4 Schlucke). Es konnte jedoch kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Altersgruppen festgestellt werden ($t(18) = -0.79, p = .22$). Die ergänzende Auswertung nach dem Alter insgesamt (61-90 Jahre) zeigte zudem einen linear positiven Zusammenhang zwischen dem Alter und der Anzahl der Schlucke auf. Wie bei der Untersuchung der Altersgruppen gilt somit: Je jünger die Probanden waren, desto schneller verlief bei ihnen das motorische Lernen. Die beiden Variablen korrelieren allerdings auch hier nicht signifikant miteinander ($r(18) = .10, p = .67$) und eine Zufälligkeit der Ergebnisse kann nicht ausgeschlossen werden. Die forschungsleitende Fragestellung, ob das Alter den motorischen Lernprozess beeinflusst, kann in dieser Untersuchung somit bejaht werden. Die Ergebnisse können aber nicht auf die Grundgesamtheit übertragen werden und H_2 muss dementsprechend verworfen werden.

Zusammenfassend für den Einfluss des Alters auf das motorische Lernen konnte in dieser Untersuchung wie bei Seidler et al. (2010), Martin et al. (2007), Sawaki et al. (2003), Kecham & Stelmach (2001) und Sella (2012) bestätigt werden, dass gesunde Erwachsene auch im Alter durch Üben einen motorischen Lernprozess durchlaufen und dass jüngere Erwachsene schneller motorisch lernen als ältere Erwachsene. Der Unterschied beim motorischen Lernen zwischen jüngeren und älteren Erwachsenen ist in dieser Stichprobe jedoch nicht signifikant. Da in dieser Untersuchung lediglich Erwachsene über 60 Jahre und in bisherigen Studien Erwachsene ab 20 Jahren untersucht wurden, benötigt es zur weiteren Untersuchung des Einflusses des Alters auf motorisches Lernen eine umfassende Studie mit allen Altersgruppen (z.B. 20-90 Jahre). In diesem Zuge wäre es auch interessant zu untersuchen, inwiefern sich die neuronale Plastizität und

die Gehirnaktivität in unterschiedlichen Altersgruppen beim Schlucken unterscheiden und inwiefern dies das motorische Lernen beim Schlucken beeinflusst.

Einfluss des Geschlechts auf das motorische Lernen

Die *H3* besagt, dass das Geschlecht der Probanden den motorischen Lernprozess nicht beeinflusst. Die Hypothese kann also angenommen werden, wenn Frauen und Männer (annähernd) gleich schnell motorisch lernen. In dieser Stichprobe konnte kein Unterschied zwischen Frauen und Männern beim motorischen Lernen festgestellt werden. Auch der durchgeführte *t*-Test konnte keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtergruppen feststellen ($t(18) = -0.07, p = .95$). *H3* kann somit angenommen und die forschungsleitende Fragestellung, ob das Geschlecht den motorischen Lernprozess beeinflusst, verneint werden.

Dieses Ergebnis deckt sich mit den Erkenntnissen von Sawaki et al. (2003), Sella (2012) und Schmidt (2018). Dahingegen beeinflussten die bei Kurosu und Logemann (2010) festgestellten anatomischen Unterschiede bei Frauen und Männern das motorische Lernen beim Schlucken in der hier untersuchten Stichprobe nicht. Um den Einfluss des Geschlechts auf das motorische Lernen definitiv ausschließen zu können, sind aber noch Untersuchungen mit größeren Stichproben notwendig.

Beantwortung der Forschungsfrage

Die übergeordnete Forschungsfrage „*Inwiefern beeinflussen die Bewegungsvariabilität, das Alter und das Geschlecht den motorischen Lernprozess bei gesunden Erwachsenen ≥ 60 Jahre im Skill Paradigma mit BiSSkiT?*“ kann wie folgt beantwortet werden: In der untersuchten Stichprobe beeinflussen die Bewegungsvariabilität und das Alter den motorischen Lernprozess bei gesunden Erwachsenen ≥ 60 Jahre im Skill Paradigma mit *BiSSkiT*. Das motorische Lernen verlief im Mittel im SA geringfügig schneller als im SK. Jüngere Probanden waren durchschnittlich schneller im motorischen Lernen als ältere Probanden. Diese Unterschiede sind jedoch nicht signifikant, weshalb die Ergebnisse nicht auf die Grundgesamtheit übertragen werden können und die *H1* und *H2* abgelehnt werden müssen. Das Geschlecht beeinflusst in dieser Untersuchung den motorischen Lernprozess bei gesunden Erwachsenen ≥ 60 Jahren im Skill Paradigma mit *BiSSkiT* nicht. Auch hier konnte kein signifikanter Unterschied festgestellt werden. In diesem Fall sind Ergebnisse auf die Grundgesamtheit übertragbar und die *H3* kann angenommen werden.

Kritische Methodenreflexion

Das sEMG-Biofeedbackverfahren mittels der Computersoftware *BiSSkiT* erwies sich in der klinischen Anwendung als praktikabel und risikofrei. Zum einen ist anzumerken, dass das Programm per Laptop kompakt und somit in der Therapie bei Hausbesuchen oder am Patientenbett eingesetzt werden kann. Außerdem birgt die nicht-invasive Oberflächenelektromyographie keine Risiken und verursacht keine Schmerzen. Zudem wird als Untersucher bzw. Therapeut kein spezielles technisches Vorwissen benötigt. Ein Nachteil liegt jedoch darin, dass das sEMG-Gerät sehr sensibel ist und leicht auf andere technische Geräte reagiert, wodurch Artefakte entstehen können. Ebenso können schnell Artefakte durch den Probanden erzeugt werden (bspw. durch Kopf- oder Zungenbewegungen ohne tatsächliche Schluckreflexauslösung). Diese sind auf dem Bildschirm nicht von tatsächlichen Schlucken zu unterscheiden und können daher nur durch aufmerksames Beobachten durch den Untersucher herausgefiltert werden.

Positiv festzuhalten ist, dass alle Probanden das Ziel „drei aufeinanderfolgende Hits“ sowohl beim konstanten als auch beim variablen Üben erreichten und die Untersuchung bei keinem Probanden abgebrochen werden musste. Das Abbruchkriterium von jeweils maximal 30 Schluckversuchen wurde somit adäquat gewählt. Gleichzeitig gelang es keinem Probanden mit der minimalen Anzahl von jeweils drei Schluckversuchen im SA und SK das Ziel zu erreichen. Die Anpassung des Schluckablaufs erforderte demzufolge von der Mehrheit der Probanden ein gewisses Maß an Anstrengung und Wiederholungen und das Zielkriterium wurde ebenso adäquat gewählt.

Bei zwei Probanden scheint die motorische Aufgabe dennoch keine zu große Herausforderung dargestellt zu haben. Sowohl eine Probandin aus der Gruppe w60 als auch ein Proband aus der Gruppe m70 verzeichneten eine Gesamtzahl von sieben bzw. acht Schluckversuchen. Beide erfüllten im SK mit drei Schlucken direkt das Ziel. Bei ihnen stellt sich die Frage, ob sie kurz zuvor bedeutende Erfahrungen im motorischen Lernen gesammelt haben, die einen Einfluss auf ihre Performance nehmen konnten oder ob sie ausreichend Lernerfahrungen im SA gesammelt haben und dadurch den Skill akkurat im SK anwenden konnten. Um zukünftig mehr Wissen über den Einfluss von vergangenem motorischem Lernen auf die Performance während der Untersuchung generieren beziehungsweise diesen ausschließen zu können, empfiehlt es sich in der Anamnese die entsprechenden Daten hierzu ebenfalls zu erheben.

Schwierigkeiten konnten bei der oralen Boluskontrolle beobachtet werden. Einige Probanden konzentrierten sich primär auf das ruhige Halten des Wassers im Mund, überlegten, wie sie das

Wasser am besten im Mund platzierten oder schluckten nicht das gesamte Wasser, um so das Ziel besser treffen zu können. Obwohl Wasserschlucke im Vergleich zu Speichelschlucken in Kapitel 4.1 als vorteilhaft beschrieben wurden, zeigte sich dadurch in der praktischen Anwendung, dass bei diesen Probanden die Konzentration zusätzlich durch andere Faktoren beansprucht wurde. Dass sich dies auf das motorische Lernen auswirken kann, sollte ebenfalls in zukünftigen Untersuchungen berücksichtigt werden.

Eine weitere Herausforderung während der Untersuchung lag darin, dass es gesunden Probanden schwerer fällt die Kraft beim Schlucken zu reduzieren, als dies bei Patienten mit Dysphagie der Fall ist. Da bei *BiSSkiT* nach jedem Miss im SK der Amplitudenbereich des Zielquadrats sinkt, muss dementsprechend mit weniger Kraft geschluckt werden. Dies basiert auf der Annahme, dass ein reduzierter Kraftaufwand das Schlucken für Dysphagiepatienten erleichtert und so die Hitquote erhöht. Gesunden Probanden bereitete das allerdings eher Schwierigkeiten, da sie initial zu stark schluckten und der Peak über das Zielquadrat hinaus ging. In der Folge wanderte das Zielquadrat beim nächsten Schluck noch weiter auf der Amplitudenachse nach unten und es wurde stets schwieriger für den Probanden einen Hit zu landen. Dies erwies sich als kontraproduktiv.

Die Stichprobe war durch die gleiche Anzahl an Frauen und Männern (jeweils zehn) und die ausgewogene Altersverteilung nach Geschlecht sehr homogen. Jedoch fiel die Stichprobengröße mit insgesamt 20 Probanden zu klein aus. Für weitere Untersuchungen ist eine größere Stichprobe wünschenswert, um signifikante Ergebnisse und Normdaten generieren zu können und den Einfluss des Geschlechts auf das motorische Lernen definitiv ausschließen zu können. Ein weiterer Nachteil lag darin, dass die Altersspannweite der Stichprobe zu gering war. Eine größere Altersspannweite ist für zukünftige Untersuchungen empfehlenswert, um zusätzlich den Faktor der individuellen Variabilität des Alterns untersuchen zu können.

Abschließend stellte sich heraus, dass eine randomisierte Lernabfolge zur Überprüfung des Einflusses der Bewegungsvervariabilität auf den motorischen Lernprozess notwendig ist. Außerdem bedarf es einer Längsschnittstudie mit Follow-Up-Untersuchung zur Erfassung langfristiger motorischer Lerneffekte. Nur so kann überprüft werden, ob ein Skill tatsächlich erworben wurde (langfristiger Lerneffekt) oder ob die Performance lediglich angepasst wurde (kurzfristiger Lerneffekt).

7 Fazit und Ausblick

Insgesamt kann diese Untersuchung und Datenauswertung als Pilotstudie angesehen werden und gibt für weitere Forschungsprojekte wichtige Anhaltspunkte. Es wurde ersichtlich, dass bei allen untersuchten Probanden motorisches Lernen stattfand und sie das Zielkriterium erfüllen konnten. Gesunde Erwachsene können also auch in höherem Alter beim Schlucken motorische Aufgaben umsetzen und so ihren Schluckablauf dem Ziel entsprechend anpassen. Die Ergebnisse zeigen, dass der motorische Lernprozess der Probanden im Skill Assessment (konstantes Üben) geringfügig schneller war als im Skill Training (variables Üben). Inwiefern der motorische Lernprozess durch das konstante Üben das anschließende variable Üben beeinflusst hat, konnte in dieser Untersuchung nicht herausgefunden werden. Weitere Ergebnisse dieser Stichprobe sind: Je jünger die Probanden waren, desto schneller erfolgte bei ihnen motorisches Lernen. Das Geschlecht beeinflusste den motorischen Lernprozess dahingegen nicht. Frauen und Männer sind im motorischen Lernen gleich schnell.

Damit hat diese Arbeit erste Vergleichswerte von gesunden Erwachsenen ≥ 60 Jahre für die Therapie mit *BiSSkiT* von Dysphagiepatienten erhoben. Aufgrund der kleinen Fallzahl und mangelnder Signifikanz der bewegungsvariabilitäts- und altersspezifischen Ergebnisse, können leider keine Aussagen für die Grundgesamtheit getroffen werden. Für anschließende Studien ist daher eine größere Stichprobe erforderlich, die zusätzlich als Längsschnittstudie durchgeführt werden sollte. So kann festgestellt werden, ob die Verhaltensänderungen der Probanden kurz- oder langfristig sind und ob somit nur eine Anpassung oder tatsächlich ein Skillwerb stattfindet. Außerdem kann hierbei die Hitquote verglichen werden, um herauszufinden, ob der erlernte Skill dauerhaft konstant bleibt oder sich verbessert bzw. verschlechtert. Weiterführend sollten in der Anamnese Informationen zu Erfahrungen im motorischen Lernen erhoben werden, um einen Zusammenhang zwischen diesen und dem motorischen Lernen beim Schlucken untersuchen zu können.

Literaturverzeichnis

- Adkins, D. L., Boychuk, J., Remple, M. S. & Kleim, J. A. (2006). Motor training induces experience-specific patterns of plasticity across motor cortex and spinal cord. *Journal of Applied Physiology*, *101*(6), 1776–1782.
- Athukorala, R. P., Jones, R. D., Sella, O. & Huckabee, M.-L. (2014). Skill Training for Swallowing Rehabilitation in Patients With Parkinson’s Disease. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, *95*(7), 1374–1382.
- Azola, A. M., Sunday, K. L. & Humbert, I. A. (2017). Kinematic Visual Biofeedback Improves Accuracy of Learning a Swallowing Maneuver and Accuracy of Clinician Cues During Training. *Dysphagia*, *32*(1), 115–122.
- Bartolome, G. & Schröter-Morasch, H. (2018). *Schluckstörungen: Interdisziplinäre Diagnostik und Rehabilitation*. München: Elsevier.
- Bastian, A. J. (2008). Understanding sensorimotor adaptation and learning for rehabilitation: *Current Opinion in Neurology*, *21*(6), 628–633.
- Bogaardt, H. C. A., Grolman, W. & Fokkens, W. J. (2009). The Use of Biofeedback in the Treatment of Chronic Dysphagia in Stroke Patients. *Folia Phoniatrica et Logopaedica*, *61*(4), 200–205.
- Crary, M. A. (1995). A direct intervention program for chronic neurogenic dysphagia secondary to brainstem stroke. *Dysphagia*, *10*(1), 6–18.
- Crary, M., Carnaby, G., Groher, M. & Helseth, E. (2004). Functional Benefits of Dysphagia Therapy Using Adjunctive sEMG Biofeedback. *Dysphagia*, *19*(3), 160-164.
- Daniels, S. K. & Huckabee, M. L. (2014). *Dysphagia following stroke*. San Diego, CA: Plural Publishing.
- Deutsche Forschungsgemeinschaft. (2018). *Klinische Studien. Stellungnahme der Arbeitsgruppe “Klinische Studien“ der DFG-Senatskommission für Grundsatzfragen in der Klinischen Forschung*. Retrieved from https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/2018/181025_stellungnahme_ag_klinische_studien.pdf. [06.03.2019]

- Ding, R., Larson, C. R., Logemann, J. A. & Rademaker, A. W. (2002). Surface Electromyographic and Electroglossographic Studies in Normal Subjects Under Two Swallow Conditions: Normal and During the Mendelsohn Manuever. *Dysphagia*, 17(1), 1–12.
- Ekberg, O., Hamdy, S., Woisard, V., Wuttge-Hannig, A. & Ortega, P. (2002). Social and Psychological Burden of Dysphagia: Its Impact on Diagnosis and Treatment. *Dysphagia*, 17(2), 139–146.
- Frank, U. (2012). Wie viel Schlucken ist normal? Normdaten in der Diagnostik und Therapie bei Dysphagie. In J. Heide, T Fritzsche, C. B. Meyer & S. Ott, (Hrsg.), *Spektrum Patholinguistik 5*, (67-79). Potsdam: Universitätsverlag.
- Frank, U. (2017). Sehen hilft Lernen: sEMG Biofeedback in der Dysphagietherapie. In A. Adelt, C. Otto, Ö. Yetim & T. Fritzsche, (Hrsg.), *Spektrum Patholinguistik 10*, (73-89). Potsdam: Universitätsverlag.
- Frommelt, P. & Lösslein, H. (2010). Neurorehabilitation: ein Praxisbuch für interdisziplinäre Teams. Berlin: Springer.
- Giggins, O. M., Persson, U. & Caulfield, B. (2013). Biofeedback in rehabilitation. *Journal of Neuro Engineering and Rehabilitation*, 10(1), 60.
- Glassl, O. (2017). Schluckfunktion. In: S. Corsten & T. Grewe, (Hrsg.), *Logopädie in der Geriatrie* (83-88). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Haus, K.-M., Held, C., Kowalski, A., Krombholz, A., Nowak, M., Schneider, E., ... Wiedemann, M. (2016). *Praxisbuch Biofeedback und Neurofeedback*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Huckabee, M.-L. (1997). Application of EMG biofeedback in the treatment of oral pharyngeal dysphagia. Retrieved from <https://www.bfe.org/protocol/pro06eng.htm> [17.12.2018].
- Huckabee, M.-L. & Cannito, M. P. (1999). Outcomes of Swallowing Rehabilitation in Chronic Brainstem Dysphagia: A Retrospective Evaluation. *Dysphagia*, 14(2), 93-109.
- Huckabee, M.-L., Lamvik, K. & Jones, R. (2014). Pharyngeal mis-sequencing in dysphagia: Characteristics, rehabilitative response, and etiological speculation. *Journal of the Neurological Sciences*, 343(1–2), 153–158.
- Huckabee, M.-L. & Macrae, P. (2014). Rethinking Rehab: Skill-Based Training for Swallowing Impairment. *Perspectives on Swallowing and Swallowing Disorders (Dysphagia)*, 23(1), 46.

- Huckabee, M.-L. (2016). A Paradigm Expansion in Rehabilitation: from Strength to Skill. Retrieved from <https://www.canterbury.ac.nz/media/documents/rose-centre/BiSSkiT-presentation-from-strength-to-skill.pdf> [27.03.2019].
- Hughes, T. A. & Wiles, C. M. (1996). Clinical measurement of swallowing in health and in neurogenic dysphagia. *QJM: Monthly Journal of the Association of Physicians*, 89(2), 109–116.
- Hussy, W., Schreier, M. & Echterhoff, G. (2013). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor*. Berlin: Springer.
- Ketcham, C. J. & Stelmach, G. E. (2001). Age-related declines in motor control. In J. E. Birren, K. W. Schaie, R. P. Abeles, M. Gatz & T. A. Salthouse, (Hrsg.), *Handbook of the psychology of aging*, 5, 313–348. Academic Press.
- Kitago, T. & Krakauer, J. W. (2013). Motor learning principles for neurorehabilitation. In M. P. Barnes & D. C. Good, (Hrsg.), *Handbook of Clinical Neurology* (93–103). Amsterdam: Elsevier.
- Kleim, J. A. & Jones, T. A. (2008). Principles of Experience-Dependent Neural Plasticity: Implications for Rehabilitation After Brain Damage. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 51(1).
- Krakauer, J. W. (2006). Motor learning: its relevance to stroke recovery and neurorehabilitation. *Current Opinion in Neurology*, 19(1), 84–90.
- Kuckartz, U., Rädiker, S., Ebert, T. & Schehl, J. (2013). *Statistik*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kurosu, A. & Logemann, J. A. (2010). Gender Effects on Airway Closure in Normal Subjects. *Dysphagia*, 25(4), 284–290.
- Lai, Q., Shea, C. H., Wulf, G. & Wright, D. L. (2000). Optimizing Generalized Motor Program and Parameter Learning. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 71(1), 10–24.
- Leder, S. B. & Suiter, D. M. (2009). An Epidemiologic Study on Aging and Dysphagia in the Acute Care Hospitalized Population: 2000-2007. *Gerontology*, 55(6), 714-718.
- Ledl, C., Frank, U., Álvarez, C. & Kummer, P. (2017). Therapie der oropharyngealen Dysphagie - bewährt und innovativ. *Sprache · Stimme · Gehör*, 41(3), 141–147.

- Loppnow, A., Netzebandt, J., Frank, U. & Huckabee, M. (2016). Skill-Training in der Dysphagietherapie: Möglichkeiten eines patientenorientierten Vorgehens mittels sEMG-Biofeedback. In A. Adelt, C. Otto, T. Fritzsche & C. Magister, (Hrsg.), *Spektrum Patholinguistik 9*, 243–258.
- Maas, E., Robin, D. A., Austermann Hula, S. N., Freedman, S. E., Wulf, G., Ballard, K. J. & Schmidt, R. A. (2008). Principles of motor learning in treatment of motor speech disorders. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 17(3), 277–298.
- Magill, R. A. & Anderson, D. I. (2014). *Motor learning and control: concepts and applications*. New York, NY: McGraw Hill Education.
- Majsak, M. J. (1996). Application of Motor Learning Principles to the Stroke Population. *Topics in Stroke Rehabilitation*, 3(2), 37–59.
- Mulder, T. (2007). *Das adaptive Gehirn: über Bewegung, Bewusstsein und Verhalten*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Müsseler, J. & Rieger, M. (2017). *Allgemeine Psychologie*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Perry, S. E., Sevitz, J. S., Curtis, J. A., Kuo, S. & Troche, M. S. (2018). Skill Training Resulted in Improved Swallowing in a Person with Multiple System Atrophy: An Endoscopy Study. *Movement Disorders Clinical Practice*, 5(4), 451–452.
- Pospeschill, M. & Siegel, R. (2018). *Methoden für die klinische Forschung und diagnostische Praxis: ein Praxisbuch für die Datenauswertung kleiner Stichproben*. Berlin: Springer.
- Ritschl, V., Weigl, R. & Stamm, T. (Hrsg.). (2016). *Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben. Verstehen, Anwenden, Nutzen für die Praxis*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Sawaki, L., Yaseen, Z., Kopylev, L. & Cohen, L. G. (2003). Age-dependent changes in the ability to encode a novel elementary motor memory. *Annals of Neurology*, 53(4), 521–524.
- Schäfer, A. & Schöttker-Königer, T. (2015). *Statistik und quantitative Methoden für Gesundheitsfachberufe*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Schmidt, R. A. & Lee, T. D. (2011). *Motor control and learning: a behavioral emphasis*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Schmidt, L. K. (2018). „Schlucken kann so einfach sein - oder doch nicht?“ Normierung des 'skill'-Paradigmas im Rahmen des 'Biofeedback in Strength and Skill-Training' (BiSSkiT)

- Programms für gesunde Erwachsene im Alter von 20 bis 50 Jahren.* Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Universität Potsdam.
- Seidler, R. D., Bernard, J. A., Burutolu, T. B., Fling, B. W., Gordon, M. T., Gwin, J. T., ... Lipps, D. B. (2010). Motor control and aging: Links to age-related brain structural, functional, and biochemical effects. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 34(5), 721–733.
- Sella, O. (2012). *Skill versus strength in swallowing training: Neurophysiological, biomechanical, and structural assessments.* Retrieved from <https://ir.canterbury.ac.nz/handle/10092/7767>. [04.03.2019].
- Shaker, R., Ren, J., Zamir, Z., Sarna, A., Liu, J. & Sui, Z. (1994). Effect of aging, position, and temperature on the threshold volume triggering pharyngeal swallows. *Gastroenterology*, 107(2), 396–402.
- Steele, C. M., Bennett, J. W., Chapman-Jay, S., Polacco, R. C., Molfenter, S. M. & Oshalla, M. (2012). Electromyography as a biofeedback tool for rehabilitating swallowing muscle function. In *Applications of EMG in Clinical and Sports Medicine*. IntechOpen.
- The University of Canterbury Rose Centre for Stroke Recovery and Research. (2014). *BiSSkiT. Biofeedback in Strength and Skill Training. User's Manual.* Canterbury: Swallowing Rehabilitation Research Laboratory.
- van Cranenburgh, B. (2007). *Neurorehabilitation: neurophysiologische Grundlagen, Lernprozesse, Behandlungsprinzipien.* München: Elsevier.
- van der Brugge, F. (2018). *Neurorehabilitation bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems.* Berlin, Heidelberg: Springer.
- Voelcker-Rehage, C. (2008). Motor-skill learning in older adults - a review of studies on age-related differences. *European Review of Aging and Physical Activity*, 5(1), 5-16.
- Wagner-Sonntag, E. (2010). Biofeedbacktherapie bei Dysphagie. In: G. Böhme, (Hrsg.), *Komplementäre Verfahren bei Kommunikationsstörungen: Für Logopäden, Sprachtherapeuten und Ärzte* (100-104). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.